

STUDIO TEOLOGICO ACCADEMICO DI BRESSANONE

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Sezione di Bolzano

I DIALOGHI TRA

CARLO MAGNO E HARUN AL-RASHID

Gli intrecci di interessi reciproci dietro ai contatti diplomatici
tra il mondo cristiano latino e il mondo islamico abbaside

TESI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI

BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

Candidato

Daniele Chinaglia

Relatore

prof. Mirko Pettinacci

Anno Accademico 2024 / 2025

In questa tesi è racchiusa la mia passione per la storia, disciplina che da ormai quattro anni cerco di trasmettere con passione agli alunni che mi vengono affidati, e a cui cerco di trasmettere passione e conoscenza; è a loro, agli alunni e alle alunne che ho avuto da quell'11 gennaio 2022, quando mi ritrovai in cattedra per la prima volta, che vorrei dedicare questo mio lavoro, soprattutto ad alcuni tra loro.

A voi, con cui ho costruito negli anni rapporti positivi e duraturi; a voi, che vi siete fidati quando avete capito che vi ascoltavo per davvero; a voi, con cui ho vissuto un capitolo della nostra vita scolastica; a voi, che mi avete fatto scoprire con i vostri sguardi e il vostro confrontarsi il piacere dell'insegnamento.

A voi vorrei dedicare questa tesi a carattere storico; tesi che costituisce la prima chiave che giro per aprire ancor più la porta dell'insegnamento.

INTRODUZIONE	9
CAPITOLO I – LE COORDINATE STORICHE	11
1.1 – L’EUROPA DEL IX SECOLO	11
1.1.1 – Il progetto di Giustiniano e l’Europa	12
1.1.2 – Le conseguenze nella penisola iberica	13
1.1.3 – Le conseguenze nella penisola italiana	14
1.1.4 – Il Regno dei Franchi	15
1.2 – IL CALIFFATO ABBASIDE	17
1.2.1 – La frattura dell’unità mediterranea	18
1.2.2 – I rapporti con l’Impero d’Oriente	20
1.2.3 – La rivoluzione abbaside	21
1.3 – IL MONDO BIZANTINO	22
1.4 – I DUE SOVRANI	23
1.4.1 – Carlo Magno	23
1.4.2 – Harun al-Rashid	25
1.5 – L’IMPERATORE ROMANO E IL CALIFFO	27
1.5.1 – La figura dell’imperatore romano	27
1.5.2 – La figura del califfo	28
CAPITOLO II – ALL’INTERNO DEGLI IMPERI	31
2.1 – CARLO E IL PAPATO	31
2.1.1 – Il rapporto con Adriano I	32
2.1.2 – Il rapporto con Leone III	35
2.1.3 – L’incoronazione “non gradita”	37

2.2 – LE RIVOLTE CONTRO GLI ABBASIDI _____	39
2.2.1 – Il regno idriside _____	39
2.2.2 – L’emirato omayyade di Cordova _____	41
2.3 – IRENE, IMPERATRICE D’ORIENTE _____	42
2.3.1 – La questione iconoclasta _____	42
2.3.2 – Il rapporto con l’Occidente _____	43
2.3.3 – La fine del regno di Irene _____	44
2.3.4 – La politica dei suoi successori _____	44
CAPITOLO III – IL CONTESTO GEOPOLITICO DEL IX SECOLO	47
3.1 – INTRECCI DI INTERESSI TRA FRANCHI E ABBASIDI _____	47
3.1.1 – L’espansione carolingia nella penisola iberica _____	48
3.1.2 – La debolezza di Leone III _____	50
3.1.3 – Le tensioni tra Oriente e Occidente _____	52
3.2 – AMBASCIATE E DONI TRA AQUISGRANA E BAGHDAD _____	54
3.2.1 – Le prime ambasciate _____	55
3.2.2 – Orsi ed elefanti _____	56
3.2.3 – La terra su cui sorge il Santo Sepolcro _____	58
3.3 – LA DECADENZA DEL CALIFFATO ABBASIDE _____	59
3.3.1 – La grande guerra civile abbaside _____	59
3.3.2 – Il califfato dopo Al-Ma’mun _____	61
3.4 – LA DISGREGAZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO _____	62
3.4.1 – Ludovico il Pio e il sistema di successione _____	62
3.4.2 – Il Trattato di Verdun _____	63
3.4.3 – Il declino dell’ideale imperiale _____	64

CONCLUSIONI	67
ALLEGATI	69
MAPPA DELL'IMPERO ROMANO NEL 565	69
ESTENSIONE DEL REGNO LONGOBARDO (584 – 756)	69
MAPPA DELL'IMPERO CAROLINGIO, 800 – 814	70
MAPPA POLITICA DELL'AREA MEDITERRANEA (INIZIO IX SECOLO)	70
MAPPA POLITICO RELIGIOSA DELL'AREA MEDITERRANEA (INIZIO IX SECOLO)	71
MAPPA DEL CALIFFATO ABBASIDE DOPO AL-MA'MUN	71
L'IMPERO CAROLINGIO DOPO VERDUN	72
BIBLIOGRAFIA	73
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ	75

INTRODUZIONE

Il presente studio si propone di analizzare i contatti diplomatici intercorsi tra Carlo Magno, sovrano dei Franchi e fondatore dell'Impero Carolingio, e Harun al-Rashid, califfo della dinastia abbaside e figura centrale dell'epoca d'oro dell'Islam. Tali rapporti, spesso rievocati con accenti leggendari nella tradizione letteraria, rappresentano un'interessante finestra sulle dinamiche geopolitiche, culturali e religiose del IX secolo. L'obiettivo di questo studio è approfondire le motivazioni e le implicazioni dei dialoghi tra questi due sovrani, evidenziando come i rispettivi contesti storici e interessi abbiano influenzato lo sviluppo di una relazione diplomatica unica nel suo genere.

Il rapporto tra il mondo cristiano latino e il mondo islamico abbaside non può essere compreso se non collocato all'interno di una cornice storica più ampia, che abbraccia la trasformazione dell'Europa altomedievale, il consolidamento del califfato abbaside e l'evoluzione dell'Impero d'Oriente. Questi tre grandi poli geopolitici costituivano le principali realtà di potere del bacino mediterraneo e, pur trovandosi spesso in conflitto, erano al contempo legati da una rete di interessi commerciali, culturali e religiosi.

La ricerca prenderà avvio da un'analisi delle coordinate storiche che caratterizzavano l'Occidente, il califfato abbaside e l'impero bizantino all'inizio del IX secolo. In seguito, si esamineranno le dinamiche interne a ciascun blocco di potere, soffermandosi sui rapporti tra Carlo Magno e il papato, sulle rivolte contro il dominio abbaside e sul ruolo dell'imperatrice Irene nella politica bizantina. Infine, l'attenzione si concentrerà sulla geopolitica del IX secolo, con particolare riferimento agli intrecci di interessi che favorirono l'incontro tra le realtà franca e abbaside, culminando nelle celebri ambasciate e nello scambio di doni simbolici.

La scelta di questo tema nasce dalla volontà di indagare un momento storico in cui, nonostante le profonde differenze culturali e religiose, due mondi apparentemente distanti riuscirono a intrattenere un dialogo costruttivo. Questo aspetto risulta particolarmente significativo alla luce delle tensioni e delle incomprensioni che caratterizzeranno i secoli successivi tra il mondo cristiano e quello islamico.

Attraverso un approccio compilativo-documentale e un'analisi interdisciplinare che combina storia e politica, la ricerca intende mettere in evidenza come il confronto tra Carlo Magno e Harun al-Rashid non sia stato solo un episodio di politica internazionale, ma anche un simbolo delle potenzialità di dialogo e reciproco riconoscimento in un contesto di pluralismo religioso e culturale.

CAPITOLO I – LE COORDINATE STORICHE

Prima di procedere con l'analisi che ci si è prefissati, è opportuno avere un quadro d'insieme delle caratteristiche dell'area storico geografica, sfondo delle vicende che ci si è proposti di analizzare (il IX secolo: il mondo europeo, quello abbaside, quello bizantino), nonché delineare un ritratto iniziale dei principali attori politici del tempo – Carlo Magno e Harun al-Rashid – e dei ruoli da essi ricoperti.

1.1 – L'EUROPA DEL IX SECOLO

Alle soglie del IX secolo, il continente europeo sperimenta una trasformazione, che si concretizzerà formalmente nel secondo decennio dello stesso secolo, e che pone fine al limbo geopolitico iniziato con il fallimento della *Restauratio Imperii* di epoca giustiniana, ultimo, concreto, tentativo di riunificare il mondo romano sotto un unico impero.¹

Convenzionalmente, una certa tradizione scolastica pone nel 476 l'inizio del Medioevo, anche se gli eventi del periodo non ebbero un reale peso per i contemporanei. Infatti, al tempo nessuno o quasi vide in questo un evento epocale, uno spartiacque della Storia: sin dall'assassinio di Valentiniano III (455), la metà occidentale dell'Impero attraversò crisi sia interne sia esterne², ma che non toccarono la metà orientale. Queste crisi culminarono con la deposizione dell'ultimo sovrano fantoccio, l'invio a Costantinopoli delle insegne imperiali e il riconoscimento del sovrano d'Oriente come unico e solo imperatore romano. Potrebbe apparire un evento secondario, ma il riconoscimento dell'imperatore d'Oriente come

¹ cfr. G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero Bizantino*, Einaudi, Torino 2005, pp 59-63.

² cfr. E. GABBA – ET ALII, *Introduzione alla storia di Roma*, Edizioni Universitarie LED, Milano 2004⁵, pp 455-458.

unico imperatore romano avrà un'influenza non da poco sulle dinamiche geopolitiche dei secoli successivi.

1.1.1 – Il progetto di Giustiniano e l'Europa

Come si diceva agli inizi, per avere un quadro chiaro della situazione europea a cavallo tra VIII e IX secolo è necessario confrontarsi con l'ideale giustiniano di *Restauratio Imperii* e con il suo fallimento politico-militare e le relative conseguenze; un esito che sarà alle origini di un'aspirazione utopistica del Medioevo europeo, la *Renovatio Imperii*.³

Giustiniano I (527 – 565) fu l'ultimo imperatore romano a nascere in un ambiente familiare latino e a venire quindi educato alla cultura e al pensiero latini.⁴ Riconosciuto come uno dei sovrani più importanti del periodo altomedievale, nel corso dei suoi 38 anni di regno si dedicò a numerosi progetti; ma nessuno consumò le risorse dell'Impero e l'attenzione del sovrano come il sogno della *Restauratio Imperii*. Attraverso una serie di onerose e sanguinose campagne militari, Giustiniano riuscì a reimporre il dominio romano su gran parte del vecchio impero d'Occidente⁵ (la penisola italica, parte della penisola iberica, le isole del Mediterraneo occidentale, i territori nordafricani dalle coste algerine alla Cirenaica), sconfiggendo i vari regni romano barbarici che si erano spartiti le spoglie dell'Occidente.

Il progetto giustiniano, come anticipato poc'anzi, si rivelò un fallimento, non sopravvivendo alla morte del suo ideatore (565). Il nuovo imperatore, Giustino II, si trovò a dover far fronte agli ingenti debiti

³ cfr. L. GATTO, *Gli imperi del Medioevo – da Carlo Magno alla caduta di Costantinopoli*, Newton Compton Editori, Roma 2016, versione per Kindle Web, II-5.

⁴ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 59-60.

⁵ Le mappe allegate restituiscono una rappresentazione cartografica delle conquiste citate (vd. Allegati, *mappa dell'Impero Romano nel 565*).

contratti dal suo predecessore per le imprese militari in Occidente.⁶ Per far fronte ai pagamenti dovuti, decise di non versare più il dono annuale al popolo degli Avari; i quali, non ritenendosi in grado di poter attaccare direttamente l'Impero, iniziarono tuttavia a espandersi nella regione balcanica e centroeuropea ai danni di popolazioni alleate di Costantinopoli (Gepidi, Franchi e Longobardi su tutte). In aggiunta a ciò, Giustino destituì una serie di generali, come Narsete, che avevano usato il loro potere per arricchirsi ai danni delle popolazioni locali.⁷

In pochi anni, i domini romani in Europa dovettero affrontare la pressione interna delle popolazioni, sempre più insofferenti al governo imperiale e quella esterna esercitata da quei popoli, che, attaccati dagli Avari, migrarono verso i territori romani. Nel 572, meno di dieci anni dopo la morte di Giustiniano, gran parte delle sue conquiste erano già perdute. L'anno successivo, Giustino II divenne sempre più preda di crisi di follia e nel 574 abdicò, cedette il trono a Tiberio e si ritirò a vita privata fino alla sua morte, avvenuta nel 578.⁸ Il periodo in cui si sviluppò il fallimento politico e militare della *Restauratio Imperii* coprì un arco temporale di neanche un decennio, fornendo le premesse dell'identità dell'Europa come si configurerà a seguito del regno di Carlo Magno.

1.1.2 – Le conseguenze nella penisola iberica

Nella penisola iberica, i Visigoti riuscirono a riconquistare i territori perduti; inoltre, il Regno visigoto si convertirà dall'arianesimo al cattolicesimo, e, conquistato anche il Regno degli Svevi, manterrà il dominio assoluto sui territori della penisola fino al 711, quando ebbe inizio

⁶ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 68-69.

⁷ cfr. PAOLO DIACONO, *Storia dei Longobardi*, a cura di A. ZANELLA, Rizzoli, Milano 2022, pp 237-240.

⁸ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 68-69.

l'invasione araba.⁹ Le conquiste arabo-berbere, sotto la sovranità formale del califfato omayyade, portarono infine, nel 721, al crollo delle ultime sacche di resistenza visigota.

1.1.3 – Le conseguenze nella penisola italiana

Per quanto concerne la penisola italiana, il popolo dei Longobardi riuscirà progressivamente a erodere i domini bizantini, fondando un proprio regno, sino a porre fine, nel 751, con la conquista di Ravenna, all'Esarcato d'Italia. Inoltre, nel periodo tra il VI e l'VIII secolo, con il continuo indebolimento del governo imperiale e il rafforzamento del potere longobardo¹⁰, complice il disinteresse degli imperatori d'Oriente per le vicende italiane, arrivò ad acquisire sempre più peso la figura del papa.

De facto, il pontefice romano, soprattutto dopo il 751, si ritroverà ad essere il rappresentante supremo del Ducato Romano, uno dei pochi lembi territoriali ancora sotto l'autorità di Costantinopoli, sebbene da un punto di vista quasi unicamente formale. Ciò porterà i papi che si succedettero dal 731 al 774 (di particolare rilevanza sarà la figura di Adriano I), resisi conto di non poter più fare affidamento sulla protezione militare imperiale, a stringere accordi di alleanza e protezione con un regno confinante a quello longobardo, il Regno dei Franchi, che si era imposto negli ultimi tempi come uno dei principali centri di forza in Europa.¹¹

⁹ cfr. A. NAZEER, *Islam in global history*, vol. I, Xlibris, Chicago 2001, versione per Kindle Web, cap. 7.

¹⁰ Si veda la mappa in allegati: *Estensione del Regno Longobardo (584 – 756)*, dove si mettono a confronto i territori sotto controllo longobardo agli inizi del loro regno e nel periodo immediatamente precedente ai conflitti con i Franchi.

¹¹ cfr. G. ALBERTONI – L. PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Carocci Editore, Urbino 2004, pp 27-28.

1.1.4 – Il Regno dei Franchi

Tra penisola italica e penisola iberica si trovano i territori di quella che era stata la provincia della Gallia romana, le cui vicende, estranee ai progetti giustiniani e interconnesse con il Regno dei Franchi, meriterebbero un capitolo a parte. Ci si limiterà tuttavia a tracciarne le fasi principali e maggiormente inerenti agli argomenti di questa analisi.

I Franchi, a differenza delle altre genti barbariche che si erano insediate in Europa, erano stati l'unico popolo a convertirsi direttamente dal paganesimo al cristianesimo cattolico, senza attraversare parentesi ariane, come invece era avvenuto, ad esempio, per Visigoti, Longobardi, Ostrogoti, Vandali e altri. I Franchi sono stati l'unico popolo romano-barbarico ad avere abbandonato la religione pagana decenni dopo la deposizione di Romolo Augustolo. Fu solo con il 496, infatti, che il re franco Clodoveo I si fece battezzare, stringendo saldi legami con l'episcopato e la popolazione gallo-romana. Questo porterà il regno franco a una coesione interna che invece mancava agli altri regni romano-barbarici, divisi internamente tra i romani (cristiani, ma cattolici) e i barbari (cristiani, ma ariani).¹²

Con Clodoveo I ebbe inizio la dinastia merovingia che, così come avverrà per quella carolingia, sarà segnata dalla problematicità della legge ereditaria dei Franchi: il regno, infatti, era considerato un possedimento qualsiasi, e dunque, quando il re moriva, la terra andava suddivisa tra tutti i suoi figli. Questo porterà a una vera e propria moltiplicazione dei re, ognuno dei quali possedeva unicamente un pezzo del regno, con conseguente indebolimento del potere effettivo che i sovrani merovingi erano in grado di esercitare. Accanto alla figura del re, acquisì sempre più potere quella del maggiordomo, o maestro di palazzo. La carica era ereditaria, ma non prevedeva possesso di terre, e di conseguenza non era soggetta a divisione, rendendo il maestro di palazzo, nel tempo, il vero

¹² cfr. GREGORIO DI TOURS, *Storia dei Franchi*, vol. II, a cura di M. OLDONI, Liguori Editore, Napoli 2001, pp 161-163.

detentore del potere. A tal riguardo, si noti come Carlo Martello, nonno di Carlo Magno, celebre per la sua vittoria a Poitiers nel 732 che pose freno all'avanzata delle truppe arabo-berbere in Europa, non fosse il re dei Franchi, bensì il maggiordomo.

Con la morte di questi nel 741, il figlio Pipino ne ereditò l'ufficio. Grazie a una serie di campagne militari lungo i confini del regno, fu in grado di guadagnarsi l'appoggio del papato, che, come detto, non poteva più affidarsi alla protezione bizantina per contenere la minaccia longobarda. Nel 751 convocò un'assemblea del popolo franco durante la quale venne depresso Childerico III, ultimo sovrano merovingio. Non sembrava più opportuno ai Franchi avere dei re inutili quali erano diventati i discendenti di Clodoveo.¹³ Fu Pipino stesso a ricevere non solo la corona, ma anche la consacrazione e la nomina a "patrizio dei Romani" da parte di papa Stefano II, come riconoscimento per l'aiuto dato contro il regno longobardo.¹⁴

Ormai il re franco era un alleato essenziale per la Chiesa di Roma, con un conseguente sempre maggior distacco dall'Impero d'Oriente e dalla sua sfera di influenza. Difatti, nel 754 e nel 756, intervenuto nuovamente in Italia a protezione di Stefano II, dopo aver sconfitto in entrambe le campagne il re dei Longobardi Astolfo, non solo rifiutò di restituire all'imperatore bizantino i territori dell'Esarcato d'Italia, ma li donò al papa, dando così avvio al primo nucleo di quelli che diventeranno nel corso dei secoli successivi gli Stati Papali prima e lo Stato Pontificio poi.

Alla morte di Pipino (768) il Regno dei Franchi, ora governato dalla dinastia carolingia, verrà diviso tra i suoi due figli, Carlo e Carlomanno. La morte di quest'ultimo, nel 771, lascerà Carlo come unico sovrano franco.¹⁵

¹³ cfr. *Annales Regni Francorum*, anno 749, in *Rerum germanicarum in usum scholarum*, a cura di F. KURZE, I.B.H., Hannover 1895, pp 8-9; EGINARDO, *Vita di Carlo Magno*, a cura di V. MARUCCI, Salerno Editrice, Roma 2017², pp 59-63.

¹⁴ cfr. *Ivi*, 63.

¹⁵ cfr. *Ibid.*

Alle soglie del IX secolo la situazione europea è dunque frammentata: la penisola iberica è quasi interamente dominata da sovrani islamici; e quella italica è quasi interamente sotto il dominio longobardo, con le eccezioni del Ducato Romano e di poche città costiere, come Venezia, formalmente ancora territori bizantini. Vi è tuttavia sulla scena un attore, il Regno dei Franchi governato da Carlo, che andrà rapidamente a imporsi come protagonista assoluto del mondo europeo, giungendo ad avere un impatto che si può ritenere pari a quello avuto da Giustiniano due secoli addietro e segnando l'inizio di una storia europea a sé stante rispetto al mondo bizantino e mediterraneo.

1.2 – IL CALIFFATO ABBASIDE

Nella prima metà del VII secolo la popolazione della penisola arabica visse una trasformazione politica e religiosa al tempo stesso a opera di Maometto, fondatore della religione islamica e dello stato musulmano.

Nato tra il 570 e il 580 nella cittadina di Mecca e morto nel 632 a Medina, appartenente alla tribù dei Banū Hasim, nel corso della sua vita si dedicò alla diffusione di un nuovo messaggio religioso di stampo monoteistico, in opposizione al politeismo tipico delle popolazioni arabe contemporanee.¹⁶ L'opposizione di larga parte della società e delle élites meccane portò a introdurre un carattere militare in questo movimento, unendo in Maometto il ruolo religioso con quello di capo politico.¹⁷

Attraverso una serie di conflitti, tutti ancora circoscritti all'interno del mondo tribale arabo, Maometto riuscì ad unificare le popolazioni arabe sotto le insegne della nuova religione da lui predicata, dando così origine

¹⁶ cfr. C. LO JACONO, *Maometto*, Laterza, Bari 2011, pp 41-45.

¹⁷ cfr. C.A. NALLINO, *Vita di Maometto*, Istituto per l'Oriente, Roma 1946, pp 1-38.

alla civiltà musulmana.¹⁸ In seguito alla sua morte (632), la comunità islamica istituì il Califfato, dando così il via a una serie di eventi che, con l'ascesa della dinastia omayyade, andranno a cambiare in maniera radicale l'assetto geopolitico del mondo mediterraneo, vicino orientale, asiatico e africano.¹⁹ Per gli scopi della presente ricerca ci si focalizzerà sugli aspetti riguardanti il Mediterraneo e il Vicino Oriente.

1.2.1 – La frattura dell'unità mediterranea

Si è già avuto modo di vedere come la *Restauratio Imperii* giustiniana avesse fallito nel ricreare una perdurante unità politica del mondo romano.²⁰ L'assenza di un'unità politica, tuttavia, non comportava l'assenza di coesione culturale e religiosa in quelli che erano stati i territori del passato Impero Romano. Coesione, però, che, con l'affacciarsi del califfato omayyade sulla scena geopolitica contemporanea, verrà meno. Prima di analizzare come questo si sia verificato, occorre fare alcune doverose premesse.

Va notato infatti come gli immediati successori di Giustiniano, Giustino II, Tiberio, Maurizio, nel periodo compreso tra il 565 e il 602, proseguirono nel tentativo di mantenere il restaurato Impero Romano sia in Occidente sia in Oriente.²¹ Come si evidenzierà meglio nella sezione dedicata al mondo bizantino, con l'assassinio di Maurizio (602), ebbe inizio una lunga fase di scontro tra l'Impero Romano e l'Impero Persiano che vedrà prima i Persiani arrivare ad assediare Costantinopoli,²² per poi venire progressivamente respinti dalle campagne di Eraclio, che giunse quasi a

¹⁸ cfr. C.A. NALLINO, *op. cit.*, pp 1-38.

¹⁹ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 1.

²⁰ cfr. 1.1.1 - *Il progetto di Giustiniano e l'Europa*.

²¹ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 69-70.

²² cfr. L. GATTO, *op. cit.*, II-4.

Ctesifonte stessa (628).²³ Quasi trent'anni di guerra lunga e sanguinosa che videro i due grandi imperi dominanti nel Vicino Oriente indebolirsi a vicenda, ritrovandosi incapaci di affrontare il conflitto con la potenza araba, che era andata formandosi durante la guerra romano persiana.²⁴

Con la battaglia di Yarmuk (636), le truppe arabe ottennero una schiacciante vittoria sulle truppe romane, portando alla resa di Antiochia e al ritiro di Eraclio nelle province anatoliche, lasciando al loro destino la Siria, la Palestina e l'Egitto.²⁵ L'Impero venne attraversato da intrighi politici per il potere, complice l'avanzata età di Eraclio (morirà nel 641), e la quasi totalità della sua classe dirigente considerava priva di speranze una resistenza contro i nuovi invasori, lasciando *de facto* campo libero alle armate califfali.

Fu Sofronio, patriarca di Gerusalemme, a doversi far carico delle incombenze di guerra in Palestina e delle trattative di resa della sua città (638).²⁶ In Egitto, tre anni più tardi, per via del vuoto di potere creatosi in seguito alla morte di Eraclio, toccò al patriarca Ciro agire per conto del governo imperiale e stipulare un trattato con cui si riconosceva al califfo Omar il dominio sui territori egiziani.²⁷

Nel 642 tutte le truppe romane, ottemperando ai termini del trattato, abbandonarono l'Egitto, e le truppe arabe avanzarono lungo le coste nordafricane, lasciate a sé stesse dal governo imperiale, giungendo sino a Tripoli nel giro di un anno.²⁸ La marcia di conquista degli eserciti califfali proseguì, annettendo, oltre alle province romane, quel che rimaneva del

²³ cfr. A. PERNICE, *L'imperatore Eraclio – saggio di storia bizantina*, Regio Istituto di Studi Superiori in Firenze, Firenze 1905, pp 158-165.

²⁴ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 97-98.

²⁵ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 1.

²⁶ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 98.

²⁷ cfr. *Ivi*, pp 99-100.

²⁸ cfr. *Ivi*, pp 101-102.

Regno dei Vandali, i territori dell'attuale costa algerina e la quasi totalità della penisola iberica, causando il crollo del Regno dei Visigoti.²⁹

Il mondo romano si ritrovò nel giro di un secolo a essere non solo diviso politicamente, lo era già, ma anche, e soprattutto, diviso tra un Mediterraneo greco-romano (Europa, Anatolia) e un Mediterraneo arabo (Vicino Oriente, coste del Nord Africa), con una crescente divisione culturale e religiosa che frantumò definitivamente quell'unità mediterranea che era stata per secoli il fulcro dell'Impero Romano.

1.2.2 – I rapporti con l'Impero d'Oriente

Tra VII e VIII secolo, i rapporti tra il califfato islamico e l'Impero d'Oriente furono caratterizzati da una continua tensione politica e militare, costantemente segnata da guerre e occasionali tregue. Durante questo periodo, i due imperi svilupparono una complessa relazione di scontro e reciproca influenza, determinata sia dalle loro ambizioni territoriali che dalle profonde differenze culturali e religiose.³⁰

Come riportato in precedenza³¹, Costantinopoli fu costretta a cedere i suoi domini lungo le coste africane e nel Vicino Oriente. La riorganizzazione dell'Impero d'Oriente e i problemi interni al califfato omayyade portarono a un congelamento dei tentativi di espansione araba ai danni dei territori imperiali, segnando un cambio strategico nella politica araba, che, da espansionistica, divenne progressivamente orientata alla difesa delle posizioni conquistate.³² I rapporti tra i due imperi furono complessi e caratterizzati da una miscela di conflitto e adattamento. Le

²⁹ cfr. 1.1.2 - *Le conseguenze nella penisola iberica* e 1.1.4 - *Il Regno dei Franchi*, nelle parti in cui si approfondisce la fine del regno visigoto e lo scontro tra armate franche e arabo-berbere a Poitiers nel 732.

³⁰ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 108-120; A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 6.

³¹ cfr. 1.2.1 - *La frattura dell'unità mediterranea*.

³² cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 10.

conquiste arabe misero a dura prova le capacità difensive bizantine, portando peraltro a importanti innovazioni militari, mentre il contatto culturale arricchì entrambe le civiltà.

1.2.3 – La rivoluzione abbaside

La rivoluzione abbaside (750) segnò una svolta fondamentale nella storia islamica, portando alla caduta della dinastia omayyade e all'ascesa degli Abbasidi, che governarono il califfato fino alla conquista di Baghdad (1258) ad opera dei mongoli. La fine degli Omayyadi fu dovuta principalmente a fattori interni: a differenza dei califfi rashidun³³, i membri della dinastia omayyade persero la loro rivendicazione spirituale alla guida del mondo arabo poiché si trasformarono in una dinastia orientata maggiormente ai guadagni materiali.³⁴

Di queste debolezze seppero far uso gli Abbasidi³⁵, i quali, al fine di prendere il potere, misero in atto una strategia ben coordinata di propaganda e azione segreta, specialmente nelle province in cui il governo omayyade era più debole, raccogliendo i malcontenti attraverso simbolismi e rivendicazioni comuni contro gli eccessi degli Omayyadi. Nel 750, gli sforzi degli Abbasidi li portarono infine alla vittoria e allo stabilimento di una nuova dinastia califfale, politicamente centrata a Baghdad, che da quel momento divenne un centro intellettuale e culturale. I califfi abbasidi promossero l'apprendimento, la scienza e le arti, favorendo un'età dell'oro, che vide avanzamenti in campi come la matematica, la medicina e la filosofia. Questo periodo di fioritura intellettuale fu reso possibile da un'amministrazione più cosmopolita, che abbracciava culture diverse all'interno del califfato.

³³ I califfi eletti nel periodo tra il 632 e il 661 (cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 1).

³⁴ cfr. *Ivi*, cap. 10.

³⁵ Famiglia originatasi da un ramo familiare di Maometto, gli Hashimiti (cfr. *Ibid.*).

Il successo della rivoluzione abbaside (750) fu contemporaneo all'altro grande evento di interesse per il presente studio, ossia l'avvento in Europa della dinastia carolingia (751).³⁶ In entrambi i mondi, quello califfale e quello franco-europeo, si verificò un cambiamento che verrà portato a un reciproco punto di contatto e incontro dai due rispettivi principali esponenti, Carlo Magno e Harun al-Rashid, pochi decenni più tardi.

1.3 – IL MONDO BIZANTINO

In mezzo ai due blocchi geopolitici osservati, trova posto l'Impero Romano d'Oriente. Come illustrato in precedenza³⁷, l'Impero d'Oriente è stato preda di un lungo periodo di instabilità interna a seguito della morte di Eraclio³⁸, portando alla perdita di tutti i suoi territori in Nord Africa, a opera del califfato arabo e a una continua erosione dei suoi territori italici da parte del regno longobardo.

Uno dei temi più complessi interni al mondo bizantino del tardo VIII secolo fu il dibattito sull'iconoclastia. Questo movimento, sostenuto da una parte significativa della nobiltà e dell'esercito, promuoveva la distruzione delle immagini sacre, viste come potenzialmente eretiche e causa di divisione interna. L'imperatore Leone III elevò l'iconoclastia a politica ufficiale (726);³⁹ tuttavia, sotto l'imperatrice Irene, alla fine dell'VIII secolo, vi fu la restaurazione del culto delle icone, sancito nel Concilio di Nicea II (787), che portò una momentanea tregua al conflitto religioso.⁴⁰

³⁶ cfr. 1.1.4 - *Il regno dei Franchi* nella parte riguardo la deposizione di Childerico III e la consacrazione a sovrano franco di Pipino il Breve.

³⁷ cfr. 1.1.2 - *Le conseguenze nella penisola iberica*; 1.1.3 - *Le conseguenze nella penisola italica*; 1.2.1 - *La frattura dell'unità mediterranea*.

³⁸ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 97-99.

³⁹ cfr. *Ivi*, pp 147-150.

⁴⁰ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 161-163.

La questione iconoclasta, unitamente alle riforme amministrative e militari con la nascita dei *themes* in risposta alle invasioni, portò a un indebolimento dell'unità interna dell'Impero e a una riduzione del potere centrale degli imperatori.⁴¹ L'Impero riuscì a mantenere la propria integrità territoriale, ma il prezzo fu la perdita di ogni effettiva capacità di influenza in Occidente e la definitiva rinuncia al centralismo giustiniano.⁴²

1.4 – I DUE SOVRANI

Delineato un quadro della situazione agli albori del IX secolo nei tre principali contesti geopolitici di interesse per la presente analisi, è opportuno ora dedicare attenzione ai due sovrani protagonisti dei dialoghi diplomatici che si andranno ad analizzare: il sovrano dei Franchi, Carlo Magno, e il califfo abbaside, Harun al-Rashid.

1.4.1 – Carlo Magno

Sovrano dei Franchi e fondatore dell'impero carolingio, Carlo Magno è una delle figure più emblematiche dell'Europa altomedievale; la sua eredità ha segnato profondamente la storia dell'Occidente. Nato nel 742, sin da giovane manifestò un'energia e una determinazione che lo porteranno a dominare la scena politica europea.⁴³ Uomo di grande carisma e di notevoli capacità militari e politiche,⁴⁴ ereditò metà del regno franco, divenendone dopo pochi anni unico sovrano.⁴⁵

⁴¹ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 114-115.

⁴² cfr. *Ivi*, pp 155-156.

⁴³ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 65.

⁴⁴ cfr. *Ivi*, pp 99-107.

⁴⁵ cfr. 1.1.4 - *Il Regno dei Franchi*.

Il grande impatto avuto sulla storia europea passa anche attraverso le sue conquiste, risultato di ampie campagne militari che spaziarono dal Regno dei Longobardi fino alle regioni orientali e settentrionali dell'Europa. Grazie alla sua abilità strategica, Carlo riuscì a sottomettere molti popoli pagani e a convertire forzatamente la Sassonia al cristianesimo, consolidando l'idea di una "cristianità armata".⁴⁶ Questo fu un tratto distintivo del suo regno: egli vedeva sé stesso non solo come re dei Franchi, ma anche come difensore e promotore della fede cristiana, operando una sintesi fra politica e religione che ne rafforzava il potere.⁴⁷

Un momento centrale nella vita di Carlo Magno fu la sua incoronazione a Imperatore dei Romani, avvenuta nella notte di Natale dell'anno 800.⁴⁸ Un evento che non fu solo un atto politico, ma anche simbolico, poiché segnava il ritorno di un impero occidentale, ispirato a quello di Roma, fondamento simbolico e politico dell'idea di un'Europa cristiana e imperiale, separata dall'impero d'Oriente.⁴⁹

Oltre alla dimensione militare e religiosa, Carlo Magno fu anche un grande riformatore culturale e amministrativo, promotore di un vasto programma di rinascita culturale e di centralizzazione amministrativa.⁵⁰ Intorno alla sua corte, radunò religiosi e studiosi provenienti da diverse parti d'Europa, dando vita a quella che oggi viene chiamata "rinascita carolingia". Carlo sostenne inoltre la creazione di scuole e la diffusione della

⁴⁶ cfr. D. HAGERMANN, *Carlo Magno – Il signore dell'Occidente*, traduzione di G. ALBERTONI, Einaudi, Torino 2004, pp 118-130.

⁴⁷ cfr. *Ivi*, pp 339-345.

⁴⁸ vd. 2.1.3 - *L'incoronazione "non gradita"* per un'analisi più puntuale sulle implicazioni politiche interne ed esterne ai domini franchi, nonché del suo significato per quanto concerne sia il rapporto tra papato e Carlo, sia il rapporto politico religioso tra Oriente e Occidente.

⁴⁹ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 107-109.

⁵⁰ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 356-360.

scrittura, promuovendo l'uso del latino e la standardizzazione dei testi religiosi e giuridici, dando al regno una coesione culturale e religiosa.⁵¹

Nonostante l'impero sia sopravvissuto di poco alla morte di Carlo Magno (814), la sua eredità politica e religiosa ha influenzato profondamente le successive strutture del potere europeo, al punto da considerarlo un "padre dell'Europa", non tanto e non solo per le sue conquiste territoriali, ma per aver dato forma a un'idea unitaria del continente basata sulla fede cristiana e sulla cultura romana.⁵²

1.4.2 – Harun al-Rashid

Harun al-Rashid nacque nel 763, in un periodo di grande fermento politico e culturale, ed era figlio del califfo al-Mahdi, uno dei sovrani abbasidi più influenti. Dopo aver ricevuto un'educazione formale, ascese al trono nel 786, segnando l'inizio di un regno che durò più di vent'anni, rivelandosi un sovrano dal carattere complesso, capace sia di atti di generosità, sia di grande efferatezza, incarnando il potere assoluto tipico dei sovrani dell'epoca.⁵³

Durante il suo regno, Baghdad raggiunse il massimo splendore, diventando un centro culturale e commerciale tra i più importanti del mondo islamico. Harun sostenne il mecenatismo e favorì la nascita di una corte brillante, aperta agli studiosi, ai poeti e agli artisti. Questo periodo di vivacità culturale segnò quella che oggi viene chiamata l'epoca d'oro dell'Islam, durante la quale si svilupparono medicina, matematica e letteratura. Il califfo stesso mostrò un vivo interesse per la filosofia e le

⁵¹ cfr. A. BARBERO, *Carlo Magno – Un padre dell'Europa*, Laterza, Bari 2004¹⁷, pp 238-242; *Ivi*, pp 259-263.

⁵² cfr. *Ivi*, pp, 236-238; *Ivi*, pp 263-274.

⁵³ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 12; G. MUSCA, *Carlo Magno e Harun al-Rashid*, Edizioni Dedalo, Bari 1996², pp 127-135.

scienze, favorendo scambi culturali con altre civiltà e sostenendo la traduzione di testi greci e persiani.⁵⁴

Un altro aspetto significativo del regno di Harun al-Rashid fu la politica estera. Durante il suo regno, dovette affrontare diverse situazioni di crisi ai confini, sia nell'estremo orientale sia nell'estremo occidentale del suo impero. La presa di potere da parte degli Abbasidi non era infatti riuscita a impedire il sorgere di un nuovo califfato a Cordova, retto dai superstiti della dinastia omayyade.⁵⁵ Alla luce di questa situazione, emerge in particolare il rapporto diplomatico intercorso con Carlo Magno, che aveva tra gli obiettivi il creare un fronte comune contro i nemici condivisi.⁵⁶

Il suo regno, caratterizzato da prosperità economica, mecenatismo culturale e relazioni diplomatiche, contribuì a plasmare un'epoca che ha lasciato un'impronta duratura nella storia del mondo islamico. Con la sua morte (809), il califfato abbaside verrà attraversato da crisi interne, indebolendosi progressivamente.⁵⁷

La stessa figura di Harun al-Rashid, sovrano mecenate e diplomatico, passerà alla leggenda come simbolo di ricchezza, cultura e potere. Verrà anche adottato come uno dei personaggi de *Le mille e una notte*, opera che enfatizza i suoi aspetti più positivi rimuovendo gli aspetti più efferati della propria azione di governo messi in atto contro i suoi rivali.

⁵⁴ cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 127-135; A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 12; *Ivi*, cap. 13.

⁵⁵ cfr. 2.2.2 – *L'emirato omayyade di Cordova*; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 123-124.

⁵⁶ cfr. 3.1 – *Intrecci di interessi tra Franchi e Abbasidi*; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 142-149.

⁵⁷ Si rimanda ai capitoli successivi per un'analisi sulla decadenza del califfato a seguito della grande guerra civile abbaside e al regno di Al Ma'mun (vd. 3.3 – *La decadenza del califfato abbaside*).

1.5 – L’IMPERATORE ROMANO E IL CALIFFO

In ultimo, prima di focalizzarsi sull’analisi dei dialoghi intercorsi tra i due sovrani, è opportuno dedicare un breve spazio al comprendere che figure regali erano. Si è osservato l’aspetto biografico e l’azione politica di Carlo Magno e Harun al-Rashid, ora si analizzeranno le caratteristiche dei ruoli rivestiti: imperatore romano e califfo.

1.5.1 – La figura dell’imperatore romano

Con la deposizione di Romolo Augustolo (476), l’Impero d’Occidente cessò formalmente di esistere, lasciando l’Oriente come unico depositario del titolo imperiale. Questa transizione non rappresentò la fine dell’idea di Impero, ma piuttosto una sua riformulazione, con il *basileus* bizantino come unico legittimo imperatore romano.⁵⁸ Questo spostamento verso Oriente portò dunque a una nuova concezione dell’autorità imperiale, in cui l’imperatore veniva visto come rappresentante di Dio in terra.⁵⁹ Questa sacralizzazione della figura imperiale si accentuò nei secoli successivi; un modello che verrà seguito anche da Carlo.

In Europa, con la nascita dei regni romano-barbarici, emerse la questione della legittimità imperiale. Alcuni sovrani, come i re ostrogoti e visigoti, tentarono di mantenere un legame simbolico con l’Impero Romano, appropriandosi di alcuni aspetti dell’autorità imperiale, per rafforzare il proprio dominio e, al contempo, compiendo una sottomissione meramente formale all’imperatore d’Oriente.⁶⁰ Questo *continuum imperii* non fu solo

⁵⁸ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 25-30.

⁵⁹ cfr. J. LE GOFF, *Il Medioevo raccontato*, traduzione di R. RICCARDI, Laterza, Bari 2021, pp 10-13.

⁶⁰ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 54-64; L. GATTO, *op. cit.*, I-1.

una questione simbolica, ma anche diplomatica e sociale, in quanto i nuovi re occidentali cercavano un riconoscimento che li legittimasse.⁶¹

Solo con la fine dell’VIII secolo, Carlo Magno riuscirà a consolidare in Occidente un potere simile a quello imperiale, venendo incoronato imperatore (800). A seguito di ciò, l’idea imperiale si sviluppò su due fronti distinti, Occidente e Oriente, riflettendo le diversità culturali dei due imperi e gettando le basi per una nuova concezione della sovranità imperiale nei secoli successivi.⁶²

1.5.2 – La figura del califfo

La figura del califfo nacque con la successione a Maometto come leader politico e religioso della comunità musulmana. I primi califfi⁶³ rappresentarono una forma di governo comunitario, dove il califfo era primo tra pari, con il compito di proteggere l’unità della comunità e di guidarla secondo i principi della religione islamica.⁶⁴

Con la dinastia omayyade, il califfato subì un’importante trasformazione politica e sociale, introducendo un carattere più monarchico e dinastico nella figura del califfo. In questo stesso periodo, il califfo divenne non solo il leader religioso dell’Islam, ma anche il sovrano di un vasto impero, adottando simboli e pratiche di potere che richiamavano le monarchie persiana e romana, rafforzando la centralità della figura califfale come rappresentante di un potere universale, che governava un impero esteso dalla Spagna all’Asia centrale.⁶⁵

⁶¹ cfr. E. GABBA – ET ALII, *op. cit.*, pp 460-461; L. GATTO, *op. cit.*, I-1.

⁶² cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 126-127; L. GATTO, *op. cit.*, I-2.

⁶³ Si tratta dei già citati califfi rashidun (vd. 1.2.3 – *La rivoluzione abbaside*).

⁶⁴ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 1.

⁶⁵ cfr. *Ivi*, cap. 2.

Con l'ascesa degli Abbasidi (750)⁶⁶, la figura del califfo assunse nuovi connotati religiosi e intellettuali, cercando di legittimare il proprio dominio come custode della purezza dell'Islam, per consolidare il consenso interno in un impero culturalmente diversificato. La corte abbaside, con la sua capitale a Baghdad, divenne un centro intellettuale e culturale che influenzò profondamente la storia dell'Islam.⁶⁷

Il ruolo di califfo passò dunque da leader comunitario a sovrano universale, adattandosi ai cambiamenti politici e culturali dell'impero arabo, divenendo non solo il custode della fede e della giustizia, ma anche un sovrano cosmopolita e influente, capace di integrare la tradizione islamica con la complessità di un vasto impero multiculturale.

⁶⁶ cfr. 1.2.3 – *La rivoluzione abbaside*.

⁶⁷ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 11; *Ivi*, cap. 13.

CAPITOLO II – ALL’INTERNO DEGLI IMPERI

Osservato il quadro d’insieme dell’evoluzione storica e geopolitica nell’area mediterranea, sino alle soglie del IX secolo, è ora necessario analizzare la situazione contemporanea all’interno dei principali blocchi di potere di interesse per l’indagine qui proposta. Si andranno dunque ad analizzare i rapporti tra Carlo e il papato, le rivolte interne contro la dinastia abbaside e la figura di Irene, imperatrice d’Oriente.

2.1 – CARLO E IL PAPATO

I rapporti tra Carlo e il papato costituiscono uno dei fulcri dell’Europa altomedievale e getteranno le basi per la definizione di un nuovo equilibrio di potere, sia all’interno sia all’esterno del continente europeo. Questi rapporti erano caratterizzati da un intreccio di interessi simbolici, religiosi e politici, culminanti nell’incoronazione imperiale di Carlo, che si andrà ad analizzare in seguito.⁶⁸

Sin dall’inizio del suo regno, il sovrano franco si presentò come difensore della cristianità, cercando legittimazione attraverso il sostegno del papa. Carlo considerava la protezione della Chiesa un dovere sacro e quindi un compito che comprendeva e avallava le sue campagne militari contro i Longobardi e i pagani.⁶⁹

⁶⁸ cfr. 2.1.3 – *L’incoronazione “non gradita”*, dedicata all’analisi dell’evento e delle sue implicazioni sullo scenario geopolitico del IX secolo.

⁶⁹ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 65-73. Qui lo storico franco narra le campagne contro re Desiderio ponendo fine alla sovranità longobarda sulla penisola italiana (in realtà, i ducati longobardi del Mezzogiorno, pur facendo atto di sottomissione, mantennero una politica autonoma) e riprendendo poi il pluridecennale conflitto contro i Sassoni, sino alla loro disfatta e sottomissione alla dominazione franca.

Al contempo, il papato poté contare sulla protezione di Carlo, divenuta indispensabile in un periodo di grave instabilità politica e militare.⁷⁰ Questa collaborazione politica e spirituale non si limitava all'ambito territoriale,⁷¹ ma assumeva anche un valore simbolico, con Carlo che si configurava come “braccio secolare” della Chiesa.

La relazione tra il sovrano e i papi non fu però sempre priva di tensioni: nonostante l'apparente armonia, infatti, il re cercò sempre di tenere una posizione dominante, sfruttando il papato come strumento per rafforzare la propria autorità.⁷²

2.1.1 – Il rapporto con Adriano I

Adriano I è stato uno dei tre papi succedutisi durante il regno di Carlo. In particolare, il rapporto tra il papa e il sovrano franco rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia delle relazioni tra il potere temporale e quello spirituale durante l'Alto Medioevo. Questa relazione, caratterizzata da un profondo interscambio politico e religioso, fu fondamentale per la definizione del ruolo del futuro Impero carolingio e della Chiesa romana nell'Europa occidentale.⁷³

La collaborazione tra Carlo e Adriano ha alla base la convergenza di interessi reciproci: il papa, minacciato dai Longobardi sotto il re Desiderio, trovò in Carlo un alleato fondamentale per la difesa di Roma, e, nel 774, l'intervento dei Franchi portò alla sconfitta dei Longobardi; al contempo,

⁷⁰ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 34-38; cfr. 1.1.3 – *Le conseguenze nella penisola italiana*; 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*; 1.3 – *Il mondo bizantino*.

⁷¹ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 67-69 (con Carlo che donò i territori sottratti da Desiderio al “rettore della Chiesa romana”); cfr. 1.1.4 – *Il regno dei Franchi* (si espone come Pipino il Breve non restituì all'imperatore d'Oriente i territori longobardi, donandoli invece al papa).

⁷² cfr. G. ALBERTONI, *L'elefante di Carlo Magno – Il desiderio di un imperatore*, Il Mulino, Bologna 2020, pp 92-99; L. GATTO, *op. cit.*, I-3.

⁷³ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 82-87; L. GATTO, *op. cit.*, I-3.

Carlo poté sfruttare i tempi morti della campagna militare⁷⁴ per rafforzare e consolidare la propria autorità agli occhi della Chiesa, venendo accolto a Roma da Adriano con gli onori riservati al patrizio dei Romani:

Quando Carlo arrivò, baciò i singoli gradini e giunse di fronte al Papa, che lo aspettava in alto, nell'atrio, di fronte all'ingresso della chiesa. I due si abbracciarono; poi Carlo prese la mano destra del Papa ed entrarono nella chiesa di San Pietro.⁷⁵

Dinanzi al sepolcro di san Pietro, i due siglarono con un giuramento solenne la loro amicizia, personale e politica. Il papa presentò Carlo non solo come difensore della fede, ma anche come “re dei Franchi e dei Longobardi”, legittimando così la sua conquista della penisola italiana. Al tempo stesso, Carlo rassicurò Adriano riguardo alla fedeltà dei Franchi e alla loro protezione nei confronti di Roma, confermando le donazioni territoriali fatte dal padre Pipino al predecessore di Adriano.⁷⁶ Si ha in questo una premessa funzionale alla costruzione dell'immagine di Carlo quale sovrano universale, che culminerà sotto il successore di Adriano, Leone III.⁷⁷

Il rapporto tra Carlo e Adriano non si limitò alla politica e alla diplomazia, ma si estese anche alla sfera ecclesiastica: il re franco fu un promotore delle riforme liturgiche e dottrinali sostenute da Adriano, incluse quelle ispirate alla regola benedettina.⁷⁸ L'uniformità liturgica e disciplinare consolidò ulteriormente la cooperazione tra Carlo e il papato, divenendo parte integrante del progetto carolingio volto a creare un'Europa cristiana unita sotto la sua guida, con Roma come centro spirituale.⁷⁹

⁷⁴ Si fa riferimento all'assedio di Pavia (773-774), durante il quale Carlo si recò di persona a Roma (cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 36-37; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 39-40).

⁷⁵ D. HAGERMANN, *op. cit.*, 40. Il testo citato dall'opera di Hagermann è a sua volta una citazione del racconto tramandato dal biografo di papa Adriano I.

⁷⁶ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 36-42; 1.1.3 – *Le conseguenze nella penisola italiana*; 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*, 1.4.1 – *Carlo Magno*.

⁷⁷ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 90-96; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 329-332; 2.1.2 – *Il rapporto con Leone III*; 2.1.3 – *L'incoronazione “non gradita”*.

⁷⁸ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 247-250.

⁷⁹ cfr. *Ivi*, pp 263-267.

Non si trattò però di una cooperazione priva di ombre: nonostante gli impegni e nonostante il solenne giuramento dinanzi alla tomba del principe degli Apostoli, Carlo, ritornato per la conclusione dell'assedio di Pavia e la resa di Desiderio (giugno 774), non prese mai realmente in considerazione la restituzione di tutti i territori promessi. In aggiunta a questo, per diversi anni, evitò in ogni modo di incontrare il papa, fatto che indispettì Adriano al punto di lamentarsi più volte dell'indifferenza del sovrano dei Franchi nei suoi confronti.⁸⁰

Anche i rapporti con la Chiesa d'Oriente (e, di riflesso, con l'Impero d'Oriente) furono un punto di attrito tra papa Adriano e re Carlo. Gli eventi che esemplificano meglio tale tensione sono il Concilio di Nicea II (787) e il sinodo di Francoforte (794). Nel primo caso, il concilio era stato convocato e presieduto dall'imperatrice d'Oriente, Irene, su invito del papa, per affrontare le tematiche inerenti all'iconoclastia e al culto delle immagini; concilio a cui però il clero franco non fu nemmeno invitato⁸¹ e di cui invece papa Adriano accettò le risoluzioni.⁸² Questo fu ritenuto da Carlo un affronto e decise di convocare a Francoforte un concilio, presiedendolo personalmente, per manifestare all'Impero d'Oriente come i Franchi non potessero essere considerati inferiori anche sulle tematiche teologiche.⁸³

Il papa tentò di convincere Carlo a desistere, ma il re franco si rivelò irremovibile. Diplomaticamente, l'astuzia di Adriano si manifestò nell'accettare la convocazione non di un concilio ecumenico, ma locale, del

⁸⁰ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, 39-52-61; O. BERTOLINI, *Adriano I*, in *I Papi del Medioevo*, a cura di ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma 2012, versione per Kindle Web.

⁸¹ Alla corte imperiale si riteneva il clero franco come sottomesso al papa, e dunque che non fosse necessario invitarlo (cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 240-241). Inoltre, la bassa qualità delle traduzioni latine contribuì al rifiuto di Carlo (cfr. O. BERTOLINI, *op. cit.*).

⁸² cfr. *Ibid.*

⁸³ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 264-267; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 237-240.

quale il papa non condivise le conclusioni, a differenza di quanto fatto con le risoluzioni di Nicea, limitandosi a “prenderne atto”.⁸⁴

La questione si concluse così, con Adriano che utilizzò questa sua presa d’atto nel sinodo di Francoforte per ribadire la sua pretesa del rispetto da parte di Carlo del giuramento fatto, affermando come il re franco era sì il più stretto alleato della Chiesa⁸⁵, ma che l’alleanza prevedeva anche la condivisione dei principi dottrinari riconosciuti dal papa.⁸⁶

2.1.2 – Il rapporto con Leone III

Nonostante questi lievi dissapori, Carlo era sinceramente legato a papa Adriano, e quando questi morì lo compianse con devozione genuina.⁸⁷ Il 26 dicembre 795 venne eletto il successore di Adriano, che prese il nome di Leone III.⁸⁸ Il rapporto che si andrà ad instaurare tra i due costituisce lo snodo storico politico fondamentale per la nascita del Sacro Romano Impero⁸⁹, culminando con l’incoronazione imperiale di Carlo.⁹⁰

L’ascesa al soglio pontificio di Leone III avvenne in un momento turbolento per il papato, caratterizzato da tensioni interne che ne minavano l’autorità. Questo clima di tensione aveva come origine lo scontro tra le due principali fazioni della politica romana contemporanea: una sostenitrice di

⁸⁴ cfr. O. BERTOLINI, *op. cit.*; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 244-247; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 166-169.

⁸⁵ I rapporti del papato con l’Impero Romano d’Oriente erano ormai estremamente deteriorati e troppo compromessi per una fiducia, anche minima, reciproca: “il papato era stato estromesso dall’Oriente, come l’imperatore bizantino era stato estromesso dall’Occidente” (cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 166-169; L. GATTO, *op. cit.*, II-5).

⁸⁶ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 237-240; *Ivi*, pp 243-247.

⁸⁷ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 95. “All’annuncio della morte di Adriano, romano pontefice, che teneva in conto di carissimo amico, pianse come se avesse perduto un fratello o il più caro dei figli”.

⁸⁸ cfr. P. DELOGU, *Leone III santo*, in *I Papi del Medioevo*, a cura di ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma 2012, versione per Kindle Web.

⁸⁹ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 90-96.

⁹⁰ cfr. 2.1.3 – *L’incoronazione “non gradita”*.

un avvicinamento maggiore ai Franchi, l'altra sostenitrice della necessità di un riavvicinamento all'Impero d'Oriente. Si aggiunga a questo la provenienza sociale di Leone⁹¹, un sacerdote di condizione modesta e, in quanto tale, privo di appoggi e sostenitori all'interno delle potenti famiglie della nobiltà romana.⁹²

Il culmine di questi scontri sotterranei si ebbe nel 799, quando il papa venne aggredito in un vero e proprio agguato orchestrato da una fazione rivale che voleva tagliargli la lingua e accecarlo.⁹³ Leone riuscì a scampare all'attentato, recandosi da Carlo in cerca di rifugio e protezione. Il sovrano accolse il papa non solo come un alleato, ma anche come un uomo di Dio che veniva ingiustamente perseguitato, andando così a rafforzare agli occhi del popolo la sua immagine di protettore della Chiesa.⁹⁴

Tuttavia, i congiurati, rimasti a Roma, mossero pesanti accuse nei confronti di Leone III, inviando a Carlo dei propri rappresentanti con documenti che sembravano confermare, almeno in parte, tali accuse. Il re si consultò con i suoi vescovi e, in particolare, con il suo consigliere di fiducia e teologo, Alcuino di York, che gli raccomandò estrema cautela e prudenza: nessun potere terreno aveva il diritto giudicare il papa, e la sua eventuale deposizione avrebbe avuto pesanti ripercussioni sia per chi l'avesse ordinata sia per la cristianità tutta.⁹⁵

A questo punto il sovrano decise di inviare a Roma una commissione formata da nobili e vescovi a lui fedeli per valutare la situazione e l'effettiva fondatezza o meno delle accuse contro Leone. La situazione, però, si andava

⁹¹ cfr. P. DELOGU, *op. cit.*

⁹² cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 87-90; P. DELOGU, *op. cit.*

⁹³ Era una pratica usuale nel mondo bizantino rendere cieco e muto un nemico politico per rimuoverlo dalla scena in modi ritenuti misericordiosi, non essendovi il ricorso all'omicidio. E se Leone III fosse stato reso cieco e muto non avrebbe più potuto essere papa e sarebbe stato quindi sostituito da un nuovo pontefice.

⁹⁴ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 107; A. BARBERO, *op. cit.*, pp 99-100; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 288-293.

⁹⁵ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 306-313.

complicando, poiché le accuse sembravano effettivamente fondate e difficili da confutare, nonostante Carlo avesse in animo di sostenere il debole Leone III contro i suoi oppositori, tanto che si decise di recarsi a Roma⁹⁶ per risolvere personalmente la questione una volta per tutte. Le prove contro il papa vennero distrutte, ma ormai la situazione non poteva più essere messa a tacere, spingendo Carlo a convocare un'assemblea⁹⁷ per ascoltare⁹⁸ il papa e la sua posizione.

E dunque, con il sostegno esplicito del re dei Franchi, Leone III disse all'assemblea che, se glie l'avessero chiesto, sarebbe stato disposto a giurare sul Vangelo la sua innocenza; e l'assemblea fu ben lieta di accogliere questa "concessione" fatta dal papa. Carlo pregò⁹⁹ dunque Leone di prestare questo giuramento,¹⁰⁰ che venne proclamato solennemente il 23 dicembre 800 nella basilica di San Pietro dinanzi all'assemblea, che riconobbe Leone III come legittimo papa e condannò all'esilio i suoi accusatori.¹⁰¹

2.1.3 – L'incoronazione "non gradita"

Ora che Leone III non era più in pericolo di essere depresso, e in debito verso Carlo, questi passò a "riscuotere" la riconoscenza del papa in quello

⁹⁶ Carlo giunse a Roma alla fine di novembre dell'anno 800, facendosi accompagnare dai suoi principali consiglieri (cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 107).

⁹⁷ Assemblea che era composta da nobili e vescovi dei territori franchi, scelti personalmente dal sovrano. Non si trattava né di un tribunale né di un'assemblea ecclesiastica, ed era presieduta da Carlo stesso.

⁹⁸ "Ascoltare il papa" e non "giudicare il papa": l'assemblea presieduta da Carlo riconobbe infatti che il papa è la massima autorità terrena in materia di fede e morale cristiana, e in quanto tale può essere giudicato soltanto da Dio.

⁹⁹ Anche questa "preghiera" di Carlo a Leone III è chiaramente parte del disegno concordato tra i due: con l'immagine già fortemente indebolita dalle accuse, non era pensabile che il papa venisse, anche con la massima gentilezza, "forzato" a giurare. Occorreva restituire alla figura del pontefice una forza, un'autorità, che mettesse a tacere gli oppositori; si optò quindi per questa "supplica" che il difensore della cristianità, Carlo, avrebbe rivolto pubblicamente al papa.

¹⁰⁰ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 100-102; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 315-317.

¹⁰¹ cfr. *Ivi*, pp 327-329.

che passerà alla storia come l'incoronazione di Carlo a Imperatore dei Romani. Non si era trattato un evento improvvisato, ma il risultato di una lunga pianificazione tra i diplomatici carolingi e i consiglieri papali. Presumibilmente, il riconoscimento di Carlo Magno quale imperatore romano era stato concordato, ma non così le modalità con cui questo avvenne,¹⁰² tanto che Eginardo afferma:

In questo tempo ricevette il titolo di Imperatore e di Augusto. Al che, in un primo momento, fu così contrariato che affermò che quel giorno non sarebbe neanche entrato in chiesa, malgrado fosse una festa importante, se avesse potuto indovinare il progetto del papa.¹⁰³

L'evento fu sì una legittimazione divina del potere di Carlo, ma allo stesso tempo sancì la subordinazione del potere temporale al papato, anche se sul piano simbolico più che su quello pratico. Ma tanto bastò a indispettire Carlo, che si vedeva, agli occhi del popolo, sottostare a quello stesso papa che lui aveva *de facto* scelto, sostenendolo contro le accuse.¹⁰⁴

Sul piano geopolitico, la presenza di Irene quale imperatrice sul trono di Costantinopoli diede a Leone III la possibilità di rendere legittimo il suo atto di incoronare un imperatore romano considerandone il trono vacante.¹⁰⁵ Questo portò però a un ulteriore raffreddamento nei rapporti tra Oriente e Occidente, con Costantinopoli che rifiutò di riconoscere l'autorità imperiale di Carlo.¹⁰⁶ Una situazione, questa, che porterà a conflitti anche

¹⁰² cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 102-103; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 318-320.

¹⁰³ EGINARDO, *op. cit.*, pp 107-109.

¹⁰⁴ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, 103.

¹⁰⁵ Irene, infatti, non era più imperatrice reggente – per conto del figlio Costantino VI, che lei stessa fece eliminare nel 797 – ma regnante e insignita dei titoli imperiali maschili, “*basileus*” (non più “*basilissa*”) e “autocrate dei romani”. Per questi motivi Leone III poté considerare come vacante il trono imperiale, che era uno solo, dopo che Odoacre aveva inviato a Costantinopoli le insegne imperiali nel 476 (cfr. 1.1 – *L'Europa del IX secolo*; 1.5.1 – *La figura dell'imperatore romano*; 2.3 – *Irene imperatrice d'Oriente*), e incoronare Carlo “imperatore dei Romani” (cfr. L. GATTO, *op. cit.*, II-5; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 165).

¹⁰⁶ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 109.

rilevanti nelle zone di confine¹⁰⁷ e che si appianerà solo con il trattato dell'812, con il quale il nuovo imperatore d'Oriente Michele I riconobbe la legittimità di Carlo quale imperatore (ma non "imperatore romano").¹⁰⁸

Questo porterà a una crepa tra Oriente e Occidente, che favorirà l'avvicinamento diplomatico tra impero carolingio e califfato abbaside. Per entrambi, Costantinopoli era un avversario, così come per entrambi erano avversari i potentati islamici nella penisola iberica¹⁰⁹, fornendo a Carlo Magno e Harun al-Rashid l'opportunità di vedersi riconosciuti come interlocutori imperiali e, soprattutto, di formare un legame di reciproca convenienza in opposizione a un avversario comune.

2.2 – LE RIVOLTE CONTRO GLI ABBASIDI

Al termine della rivoluzione abbaside,¹¹⁰ la nuova dinastia era riuscita a prendere saldamente il potere sostituendosi alla dinastia omayyade nel controllo del califfato. Non tutto il califfato, tuttavia, cadde sotto il dominio abbaside, in quanto i territori di confine sfuggirono al pieno controllo dei nuovi sovrani. Per gli scopi prefissati, si andranno ad analizzare le situazioni concernenti il regno idriside e l'emirato omayyade di Cordova.

2.2.1 – Il regno idriside

La dinastia idriside venne fondata da Idris ibn Abdallah al termine dell'VIII secolo, dopo aver scatenato una rivolta nell'area arabica contro il

¹⁰⁷ Si rimanda alle mappe allegate (vd. Allegati, *mappa dell'Impero Carolingio, 800 – 814*), dove vengono indicate le aree di confine oggetto di tensione e scontri tra le forze franche e quelle bizantine.

¹⁰⁸ cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 322-323.

¹⁰⁹ cfr. 2.2.2 – *L'emirato omayyade di Cordova*.

¹¹⁰ cfr. 1.2.3 – *La rivoluzione abbaside*.

califfato abbaside ed esser dovuto fuggire a seguito della sua sconfitta.¹¹¹ Questo porterà all'instaurazione di un regno scismatico nell'area del Maghreb occidentale dove, accolto dalle tribù berbere locali, fondò un emirato indipendente da Baghdad e dal controllo califfale.¹¹²

La fondazione del regno idriside rappresentò una sfida diretta al califfato abbaside, che mirava a mantenere il controllo sulle province occidentali del mondo islamico, esportando la fallita rivolta nell'area arabica in un territorio maggiormente frammentato con diversi centri di potere regionale.¹¹³ Gli Abbasidi tentarono di soffocare la rivolta attraverso una combinazione di interventi militari e pressioni diplomatiche, ma la distanza geografica tra Baghdad e il Maghreb limitò la loro capacità di reagire.

La strategia adottata dal califfo si basava principalmente sul supporto delle *élites* locali, ostili agli Idrisidi, ma l'appoggio che questi ricevettero dalle tribù berbere vanificò i tentativi di sottomissione.¹¹⁴ Anche i contemporanei fronti di scontro sugli altri confini del califfato impedirono agli Abbasidi una reazione efficace e forte a queste rivolte settarie.¹¹⁵

¹¹¹ Battaglia di Fakhkh, 786 (cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 12).

¹¹² Fes, 789. Il sostegno ricevuto da Idris I e la sua ribellione agli Abbasidi si fondano sulla sua discendenza da Fatima, figlia di Maometto. Questo permise alla dinastia idriside di ricevere sostegno dalle comunità sciite e kharigite del Nord Africa in opposizione agli Abbasidi e alla loro visione sunnita del potere (cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 24).

¹¹³ cfr. *Ivi*, cap. 9.

¹¹⁴ cfr. *Ibid.*

¹¹⁵ Si fa riferimento agli scontri lungo il confine con l'Impero d'Oriente e alle tensioni nell'area delle province iraniche corrispondenti all'ultimo nucleo dell'Impero Persiano prima del crollo definitivo qual conseguenza delle invasioni arabe e dell'assassinio dello *shahanshah* Yazdgard III nel 651, corrispondente all'area del Grande Khorasan (cfr. J. WIESEHÖFER, *La Persia antica*, traduzione a cura di A. CRISTOFORI, Il Mulino, Bologna 2003, 127; K. REZAKAHNI, *The End of Sasanian Rule: The Center and Periphery of Ērānšahr in the Seventh Century*, in *Studi sulla Persia Sasanide e i suoi rapporti con le civiltà attigue*, Princeton University, Princeton 2019, pp 241-244).

2.2.2 – L’emirato omayyade di Cordova

Al tempo stesso, la vittoriosa presa di potere degli Abbasidi sul califfato omayyade¹¹⁶ non li eliminò completamente dalla scena del potere islamico, i cui superstiti riuscirono a fuggire attraverso il Nord Africa sino a raggiungere la penisola iberica dove, nel 756, l’ultimo esponente di spicco della dinastia omayyade, Abd al-Rahman I, diede origine all’emirato di Cordova, che diverrà centrale negli eventi iberici.¹¹⁷

Il conflitto che emerse sin da subito tra i resti della dinastia omayyade a Cordova e il califfato abbaside di Baghdad rappresentò uno degli episodi più significativi della frammentazione politica del mondo islamico; frammentazione che costituirà uno dei punti di contatto e di comune interesse tra Franchi e Abbasidi.¹¹⁸ La fondazione dell’emirato di Cordova, infatti, fu percepita come una resistenza e un atto di sfida al potere abbaside, che rivendicava la supremazia totale sul mondo islamico.¹¹⁹

Complici la distanza geografica e la contemporanea e contigua ribellione idriside nel Maghreb, unitamente ai problemi già citati alle altre periferie del califfato, l’emirato poté emergere come entità autonoma, che rifiutò di riconoscere l’autorità del califfo di Baghdad adottando al contempo una politica di isolamento diplomatico e militare.¹²⁰ Gli Abbasidi tentarono, attraverso alleanze con potentati locali e il fomentare ribellioni interne, di destabilizzare il governo di Cordova, ma Abd al-Rahman era stato in grado di costruire un sistema amministrativo solido e un esercito bene organizzato, rendendo inefficaci questi tentativi.¹²¹

¹¹⁶ cfr. 1.2.3 – *La rivoluzione abbaside*.

¹¹⁷ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 10.

¹¹⁸ cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 123-126; 3.1 – *Intrecci di interesse tra Franchi e Abbasidi*.

¹¹⁹ Gli Omayyadi si presentarono come i veri custodi della tradizione islamica sunnita, in contrasto con gli Abbasidi, accusati di aver tradito lo spirito dell’Islam (cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 129-134; A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 11).

¹²⁰ cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 123-126.

¹²¹ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 12.

L'azione dell'emirato di Cordova tesa a rendersi autonomo dalla sovranità di Baghdad porterà, come accennato in precedenza, a predisporre un terreno di comune convenienza al tentativo franco di portare parte della penisola iberica sotto il proprio controllo, da una parte, e la volontà abbaside di rimuovere dalla scena politica islamica un pericoloso sfidante alla propria piena e totale autorità califfale, dall'altra.¹²²

2.3 – IRENE, IMPERATRICE D'ORIENTE

Irene di Atene divenne imperatrice d'Oriente in qualità di moglie di Leone IV, quindi reggente per il giovane figlio Costantino VI. In questo periodo (775 – 797)¹²³, riuscì a consolidare con rapidità la sua posizione politica, eliminando i rivali e dimostrando grande abilità nel destreggiarsi tra le complesse dinamiche interne alla corte bizantina. Infine, nel 797, orchestrò un colpo di stato ai danni del figlio, che stava tentando di assumere il controllo effettivo dell'impero, facendolo accecare e assumendo il trono quale imperatrice regnante.¹²⁴

2.3.1 – La questione iconoclasta

Uno degli aspetti più significativi del regno di Irene (sia da reggente, sia da regnante) fu la posizione assunta sulla questione iconoclasta: fu lei a

¹²² cfr. 3.1.1 – *L'espansione carolingia nella penisola iberica*.

¹²³ Dal 775 al 780 quale moglie dell'imperatore Leone IV e dal 780 quale reggente per il figlio Costantino VI, troppo giovane per assumere i pieni poteri (cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 159-161; L. GATTO, *op. cit.*, II-5).

¹²⁴ Assunse i titoli di "*basileus*" e "autocrate dei Romani", i titoli imperiali maschili riservati all'imperatore regnante. Irene, dal 797, non è più solo regnante *de facto*, ma anche *de iure*. Nonostante questo consolidamento del suo potere, lo scandalo provocato minò la legittimità della dinastia regnante (cfr. *Ibid.*; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 165).

convocare il II Concilio di Nicea¹²⁵, che pose ufficialmente fine alla crisi iconoclasta, restaurando il culto delle immagini sacre che era stato vietato sotto i precedenti imperatori.¹²⁶ Questa decisione riconciliò le diverse fazioni interne all'impero e al contempo rafforzò i legami con il papato, pur indispettendo Carlo.¹²⁷ In questo modo l'imperatrice, promotrice del concilio, consolidò la propria autorità religiosa e riaffermò la centralità di Costantinopoli nel mondo cristiano, anche se, nonostante il riavvicinamento con l'Occidente, non si rivelerà sufficiente a prevenire i conflitti successivi.¹²⁸

2.3.2 – Il rapporto con l'Occidente

Durante il suo regno, infatti, l'Occidente cristiano stava vivendo un periodo di rinnovamento, la rinascita carolingia, che, a livello geopolitico e religioso, ebbe il suo culmine nella Vigilia di Natale dell'anno 800, quando Carlo Magno venne incoronato "imperatore dei Romani" da Leone III. Quest'evento venne visto dalla corte bizantina come una sfida diretta all'autorità di Costantinopoli e una delegittimazione del titolo imperiale detenuto da Irene.¹²⁹ Ciò provocò un sentimento di opposizione anti-franca all'interno degli ambienti di potere bizantini, che porterà al fallimento delle ipotesi – già esplorate – di matrimonio tra Carlo Magno e Irene per riunire le due metà della cristianità e dell'antico Impero Romano sulla falsa riga della *Restauratio Imperii* perseguita da Giustiniano.¹³⁰

¹²⁵ cfr. O. BERTOLINI, *op. cit.*

¹²⁶ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 161-163.

¹²⁷ cfr. *Ivi*, pp 166-169; 2.1.1 – *Il rapporto con Adriano I.*

¹²⁸ cfr. L. GATTO, *op. cit.*, II-5; 2.1.3 – *L'incoronazione "non gradita"*.

¹²⁹ cfr. *Ibid.*

¹³⁰ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 168-169; 1.1.1 – *Il progetto di Giustiniano e l'Europa.*

2.3.3 – La fine del regno di Irene

Già ai contemporanei, erano evidenti i disordini interni alla corte imperiale di Costantinopoli, cui i contrasti tra Irene e il figlio Costantino per il potere non erano estranei. Questi scontri posero i semi che porteranno, pochi anni più tardi, alla conclusione del regno di Irene: nell'802, infatti, l'imperatrice venne deposta con un colpo di stato orchestrato dal logoteta Niceforo facendo leva sul malcontento e sulle rivalità interne alla corte.¹³¹

Pur avendo il favore del clero e del popolo, Irene comprese di non avere possibilità di mantenere il trono senza scatenare una guerra tra fazioni, e decise quindi di lasciare il governo e il titolo imperiale a Niceforo. La deposta imperatrice venne quindi esiliata sull'isola di Lesbo, ove morirà l'anno seguente (803).¹³²

2.3.4 – La politica dei suoi successori

Il regno di Irene fu un periodo complesso e ambivalente, che segnò un momento di transizione per l'Impero d'Oriente, sempre meno "romano" e sempre più "bizantino", sia per il consolidamento della fede ortodossa sia per le crescenti tensioni con l'Occidente, rivelando al contempo forza e ambizioni unite a fragilità dinastica e instabilità politica.¹³³

I suoi successori, il già citato Niceforo I e Michele I, dovettero fronteggiare a est una ripresa delle guerre arabe contro il califfo abbaside Harun al-Rashid e a ovest tensioni e scontri il neonato impero carolingio per il controllo di aree di confine.¹³⁴ Mentre Niceforo si rifiutò di riconoscere

¹³¹ cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 165-166.

¹³² cfr. *Ivi*, pp 168-169.

¹³³ cfr. *Ivi*, pp 169-185. Qui Ostrogorsky evidenzia le difficoltà sia interne sia esterne nel periodo tra la presa di potere di Niceforo I e la metà del IX secolo; difficoltà legate sia agli aspetti di politica estera (conflitti contro i reami bulgari, arabi) sia ad aspetti religiosi (con un tentativo di reinstaurare la dottrina iconoclasta bandita dal II Concilio di Nicea).

¹³⁴ Niceforo I fu imperatore dall'802 all'811, mentre Michele I regnò dall'812 all'813. Si è deciso di tralasciare il breve regno di Stauracio – pochi mesi a cavallo tra fine 811 e inizio

tale legittimità, Michele, con un trattato datato 812, riconobbe la legittimità sovrana e imperiale di Carlo Magno, pari a quella dell'imperatore d'Oriente; non accettandolo però quale "imperatore romano".¹³⁵

Delineato il percorso che ha portato alla formazione della situazione internazionale agli inizi del IX secolo¹³⁶ e analizzati i problemi interni ai tre principali blocchi geopolitici dell'area mediterranea¹³⁷, si noti come questi si vadano a riflettere gli uni sugli altri, portando a intrecci di interessi e convenienze militari per i propri scopi in tema di politiche estere e interne.¹³⁸

Come si andrà ad analizzare, gli scontri e le tensioni tra l'Impero d'Oriente e i suoi vicini franchi e abbasidi porterà questi ultimi ad avvicinarsi uniti dal comune avversario. Stesso risultato sortirà il desiderio franco di espandere la propria influenza nell'area iberica, dominata dai resti della dinastia omayyade che era in conflitto aperto con gli Abbasidi.¹³⁹

La lenta, ma costante, trasformazione geopolitica, accennata con il fallimento della *Restauratio Imperii* di Giustiniano¹⁴⁰ e definitivamente avviata con la rottura dell'unità culturale dell'area mediterranea a seguito

812 – in quanto non rilevante per gli scopi del presente lavoro (cfr. L. GATTO, *op. cit.*, appendici, dinastie e sovrani dell'Impero d'Oriente; *Ivi*, II-5).

¹³⁵ Al termine del conflitto Carlo fece una serie di concessioni territoriali ottenendo in cambio il riconoscimento quale imperatore (cfr. L. GATTO, *op. cit.*, I-3).

¹³⁶ cfr. *Capitolo I – Le coordinate storiche*.

¹³⁷ cfr. *Capitolo II – All'interno degli imperi*.

¹³⁸ cfr. 3.1 – *Intrecci di interessi tra Franchi e Abbasidi*.

¹³⁹ cfr. 2.2.1 – *Il regno idriside*; 2.2.2 – *L'emirato omayyade di Cordova*.

¹⁴⁰ cfr. 1.1.1 – *Il progetto di Giustiniano e l'Europa*.

delle invasioni arabe¹⁴¹, porterà al disegno dei confini politici¹⁴² e religiosi¹⁴³ che mostrano chiaramente la naturalità dei contatti che si avviarono tra i sovrani delle realtà da poco affermatesi sulla scena geopolitica del IX secolo¹⁴⁴, Carlo Magno e Harun al-Rashid.

¹⁴¹ cfr. 1.2.1 – *La frattura dell'unità mediterranea*.

¹⁴² Si rimanda ad Allegati, *Mappa politica dell'area mediterranea (inizio IX secolo)* per una rappresentazione cartografica dell'area politica mediterranea con i regni principali.

¹⁴³ Si rimanda ad Allegati, *Mappa politico religiosa dell'area mediterranea (inizio IX secolo)* per una rappresentazione cartografica della diffusione della religione cristiana (distinguendo le aree più legate a Roma e quelle più legate a Costantinopoli) e della religione islamica, sovrapponendovi le linee di confine di califfato abbaside, impero carolingio e impero bizantino.

¹⁴⁴ cfr. 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*; 1.2.3 – *La rivoluzione abbaside*.

CAPITOLO III – IL CONTESTO GEOPOLITICO DEL IX SECOLO

Delineato il contesto storico e quello geopolitico in cui si sono originati l'impero carolingio e il califfato abbaside, e analizzata la situazione interna ai blocchi di potere del IX secolo, si hanno gli elementi storiografici per affrontare l'argomento della presente ricerca, ossia come l'intreccio dei diversi interessi abbia permesso e favorito la saldatura di contatti diplomatici tra la realtà franca e quella abbaside.

Contatti che hanno portato a riconoscimenti e doni, anche dall'alto valore simbolico, tra i due regni. In ultimo, una parte di questo capitolo sarà dedicata a inquadrare i principali motivi per i quali questi rapporti diplomatici non si sono poi sviluppati nel corso del periodo medievale.

3.1 – INTRECCI DI INTERESSI TRA FRANCHI E ABBASIDI

Il primo aspetto da analizzare riguarda proprio i principali interessi che hanno accomunato o favorito l'avvicinamento diplomatico tra il regno franco e il califfato abbaside.

Si è deciso di approfondire tre aspetti in particolare, che si ritiene esemplificativi della tesi sostenuta: l'espansione carolingia ai danni dell'emirato di Cordova, la debolezza intrinseca nel papato di Leone III e le tensioni politico-religiose tra il mondo occidentale e quello orientale.

Attraverso l'analisi di queste situazioni storiche, si ritiene di poter dimostrare come tra Franchi e Abbasidi si poterono instaurare legami dettati da una reciproca convenienza nel contesto geopolitico del IX secolo.

3.1.1 – L’espansione carolingia nella penisola iberica

Sin dalla caduta del Regno dei Visigoti,¹⁴⁵ la penisola iberica era terra di confine tra i resti del mondo romano-barbarico e i potentati islamici andalusi, e venne da questi conquistata rapidamente. Il regno franco, diviso tra i diversi sovrani merovingi – ma unito dalla figura del maggiordomo, Carlo Martello¹⁴⁶ – si trovò quindi in prima linea contro le armate omayyadi, sconfiggendole nella molto celebrata battaglia di Poitiers.¹⁴⁷ A partire dalla metà dell’VIII secolo, si assiste a un’inversione di tendenza, con le armate franche intente ad allargare oltre i Pirenei la loro sfera di influenza.

Ciò premesso, l’espansione nei territori iberici durante il regno di Carlo mirava a consolidare il potere franco e a difendere la cristianità dalle minacce musulmane. Il re franco, infatti, considerava l’espansione verso la penisola iberica una naturale prosecuzione della sua missione di protezione e diffusione della cristianità, volta a creare una barriera contro l’avanzata

¹⁴⁵ Inizi dell’VIII secolo, quando le armate califfali invadono la penisola iberica (711) sconfiggendo definitivamente il regno visigoto nel 721 (cfr. 1.1.2 – *Le conseguenze nella penisola iberica*; 1.2.1 – *La frattura dell’unità mediterranea*).

¹⁴⁶ cfr. 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*.

¹⁴⁷ La battaglia di Poitiers si è combattuta nel 732 e fu effettivamente uno degli ultimi scontri, in territorio franco (cfr. *Ibid.*). A Poitiers, tuttavia, non venne respinta un’invasione con intenti di conquista, ma un’incursione attuata con l’intento di saccheggiare le ricchezze della zona. I tentativi di invasione a scopo di conquista, infatti, furono stroncati poco tempo prima non dai Franchi di Carlo Martello, ma dalle armate di Oddone, duca d’Aquitania, che, nel 721, inflisse una devastante sconfitta all’emiro omayyade durante l’assedio di Tolosa (cfr. *Chronicon Moissiacense*, in *Monumenta Germaniae Historica – Scriptorum*, vol. I, a cura di G.H. PERTZ, I.B.H., Hannover 1876, 290), fermando a più riprese gli ulteriori tentativi omayyadi di penetrare in Aquitania tra il 725 e il 726 (cfr. *Ivi*, pp 290-291). Se è la figura di Carlo Martello a essere passata alla storia come “l’argine contro l’avanzata araba in Europa” e non quella del duca d’Aquitania è perché Oddone, nel 731, decise di rompere la sua alleanza con questi, venendo sconfitto quello stesso anno sia dalle truppe franche, che conquistarono l’attuale Loira, sia da quelle omayyadi nella battaglia della Garonna (cfr. *Ibid.*). Oddone fu costretto a sottomettersi a Carlo Martello, e l’Aquitania entrò a far parte dei domini franchi (cfr. *Ibid.*). Se in parallelo a questo si considera che Carlo Martello era nonno di Carlo Magno (cfr. 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*), si può ben comprendere come l’accento dei cronisti successivi sia stato posto più sulla battaglia di Poitiers che non sull’assedio di Tolosa.

musulmana in Europa.¹⁴⁸ In aggiunta alle motivazioni religiose, questa politica espansionistica era dettata anche da interessi strategici ed economici, poiché il controllo delle regioni iberiche avrebbe consentito al regno franco di accedere a importanti rotte commerciali e di rafforzare la propria posizione nei confronti dei regni cristiani del Nord.¹⁴⁹

La campagna militare franca venne avviata nel 778 e vide la collaborazione tra Carlo e alcuni potentati locali, tra i quali il governatore di Saragozza, ribellatisi al dominio omayyade.¹⁵⁰ La città venne conquistata, ma la campagna subì un brusco arresto quello stesso anno quando giunse notizia di una nuova ribellione dei Sassoni, costringendo Carlo a ritirarsi dalla penisola iberica per raggiungere i confini orientali del regno.¹⁵¹

Approfittando di queste circostanze, l'emiro di Cordova riprese il controllo di Saragozza. Vi furono ulteriori spedizioni militari nei territori iberici, che portarono alla conquista di aree importanti tra il 785 e l'801 – come Barcellona e la Navarra – dando modo a Carlo di istituire la *Marca Hispanica*¹⁵² nei territori occupati.¹⁵³

Questo processo espansionistico si inserisce nel contesto più ampio delle relazioni geopolitiche tra il mondo franco e quello abbaside. Se, da un

¹⁴⁸ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 62-67.

¹⁴⁹ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 62-67; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 73-80.

¹⁵⁰ Emiro di Cordova era il già menzionato Abd al-Rahman I, intento a sfidare il potere abbaside. Di contro, il califfo di Baghdad, non avendo modo di intervenire direttamente nei territori andalusi, tentò di abbattere l'emirato ribelle alleandosi con potentati locali e fomentando rivolte (cfr. 2.2 – *Le rivolte contro gli Abbasidi*). È lecito presumere come il governatore di Saragozza rientrasse tra i potenti locali ribellatisi dietro spinta del califfo.

¹⁵¹ Durante questa ritirata ebbe luogo la battaglia di Roncisvalle, che vide la retroguardia dell'esercito franco venire sconfitta in un'imboscata basca (cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 73-75).

¹⁵² Le "marche" sono i territori di confine nel sistema amministrativo carolingio, suddiviso al suo interno in diverse contee. Si trattava di territori fortificati che, grazie alla centralizzazione locale sotto l'autorità del marchese, erano in grado di affrontare invasioni e sconfinamenti dando tempo all'esercito franco di radunarsi e intervenire. La Marca di Spagna venne istituita da Carlo nel 795, includendovi i territori conquistati all'emirato di Cordova (cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 73-75; A. BARBERO, *op. cit.*, pp 65-67).

¹⁵³ cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 145-147

lato, Carlo viene rappresentato dai suoi contemporanei come il protettore dei cristiani oppressi sotto il dominio musulmano,¹⁵⁴ dall'altro, la realtà rimanda a una maggiore complessità e ambiguità; basti considerare come, nel medesimo periodo in cui Carlo stava consolidando il controllo sui territori iberici conquistati istituendo la *Marca Hispanica*, ricevette al contempo preziosi doni e riconoscimenti dal califfo Harun al-Rashid, tra i quali un elefante bianco.¹⁵⁵

Si ritiene di porre su quest'ultimo punto l'accento. Carlo, difensore della cristianità, nell'invadere militarmente l'emirato di Cordova sta quasi, si potrebbe dire, facendo un favore a Harun al-Rashid, califfo dell'Islam, minando il potere di quell'ultimo ramo della dinastia omayyade contro cui gli Abbasidi si erano ribellati. E il fatto che in questo conflitto il califfo facesse il tifo per Carlo si evince dai già citati doni inviatigli proprio mentre questi sta conquistando territori islamici che, in teoria, sarebbero sotto la sua autorità in quanto principe dei credenti.

Nonostante questo conflitto, infatti, vi furono significativi scambi tra l'Europa carolingia e il califfato abbaside, con reciproche influenze a livello politico e culturale, al punto che si potrebbe parlare di questo evento come un'occasione di interazione su più livelli tra le due civiltà piuttosto che di un evento circoscritto al semplice aspetto bellico.¹⁵⁶

3.1.2 – La debolezza di Leone III

Pur non essendo così evidente come l'espansione nella penisola iberica, anche la debolezza del papato sotto Leone III ha rappresentato un elemento significativo nelle complesse relazioni tra Franchi e Abbasidi. Per

¹⁵⁴ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 97; A. BARBERO, *op. cit.*, pp 62-67; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 73-80.

¹⁵⁵ cfr. G. ALBERTONI, *op. cit.*, pp 39-44. Il dono dell'elefante bianco verrà approfondito in una sezione successiva (vd. 3.2.2 – *Orsi ed elefanti*).

¹⁵⁶ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 6; *Ivi*, cap. 8.

avere una prima impressione riguardo a questa debolezza, si pensi a due differenti eventi: durante l'assedio di Pavia (773-774), Carlo si recò a Roma da papa Adriano I, che lo attese dinanzi alla basilica di San Pietro;¹⁵⁷ mentre, pochi anni più tardi (799), sarà papa Leone III a fuggire da Roma cercando riparo presso Carlo¹⁵⁸ – e in visite successive, sarà sempre il papa a uscire da Roma per recarsi incontro al sovrano franco.

Si tratta, anche agli occhi degli ambienti politici del tempo, di un chiaro spostamento della bilancia del potere a favore di Carlo; spostamento marcato ulteriormente dalla congiura ai danni di Leone III e solo parzialmente riequilibrato – e unicamente a livello d'immagine – dall'imposizione della corona imperiale da parte del papa.¹⁵⁹ Questa debolezza manifesta permise a Carlo di aumentare la sua influenza anche nel campo religioso, consolidandosi quale protettore della Chiesa e arbitro supremo della cristianità occidentale. Il suo intervento in favore di Leone III, infatti, non era motivato solo da ragioni religiose, ma anche da interessi politici: proteggere il papa significava rafforzare il controllo del regno franco su Roma e sul papato, avvicinandosi così al potere che gli imperatori d'Oriente esercitavano sui patriarcati orientali.¹⁶⁰

Le accuse rivolte a Leone III dai suoi avversari e la fuga di questi presso Carlo,¹⁶¹ resero manifesta la subordinazione del papato al potere carolingio: per la prima volta, il papa dipendeva esplicitamente dalla protezione e dal giudizio di un sovrano temporale, per quanto mascherato

¹⁵⁷ cfr. 2.1.1 – *Il rapporto con Adriano I*.

¹⁵⁸ cfr. 2.1.2 – *Il rapporto con Leone III*.

¹⁵⁹ cfr. 2.1.3 – *L'incoronazione "non gradita"*.

¹⁶⁰ Si pensi a quanto detto riguardo la situazione dell'impero d'Oriente e agli interventi di Irene e dei suoi predecessori riguardo la questione iconoclasta: fu l'imperatrice a convocare il secondo concilio di Nicea, e Adriano I ne accettò le risoluzioni. Il tentativo di Carlo, indispettito per come era stato trattato riguardo le vicende conciliari, fu di sfruttare la debolezza di un papa privo di agganci politici importanti – Leone III – per ottenere la garanzia di essere il difensore della cristianità al pari del *basileus* (cfr. 2.1.1 – *Il rapporto con Adriano I*; 2.3.1 – *La questione iconoclasta*; 2.3.2 – *Il rapporto con l'Occidente*).

¹⁶¹ cfr. 2.1.2 – *Il rapporto con Leone III*.

dietro un gioco delle parti per salvare le apparenze.¹⁶² L'intervento di Carlo venne enfatizzato come un atto di giustizia divina, rafforzando l'immagine di sovrano universale del re e legittimandone ulteriormente il potere.¹⁶³

Un'immagine, quella di "principe della cristianità" – simile a uno dei titoli ufficiali dei califfi, "principe dei credenti" – che Carlo si costruì non solo per un potere interno verso il papa, né per una sorta di rivalsea nei confronti dei sovrani di Costantinopoli, ma soprattutto per le mire diplomatiche riguardo Gerusalemme e il Santo Sepolcro.¹⁶⁴

3.1.3 – Le tensioni tra Oriente e Occidente

Il regno di Carlo Magno fu segnato dall'acuirsi delle tensioni tra Oriente e Occidente, sia sul piano religioso, sia su quello politico; tensioni che riflettevano la più ampia divisione tra cristianità europea, guidata dal papato romano, e quella bizantina, guidata dal connubio tra il patriarcato di Costantinopoli e l'imperatore orientale. Si è già affrontato il tema dal punto di vista religioso – la questione iconoclasta¹⁶⁵ e l'incoronazione imperiale di Carlo¹⁶⁶ – e occorre analizzare, per averne un quadro completo, gli aspetti militari e strategici di queste tensioni franco-bizantine. Il motivo di base per queste tensioni è riassumibile nelle ambizioni franche tese a consolidare il potere in Occidente e nel desiderio bizantino di preservare la propria autorità quali eredi dell'impero romano.

¹⁶² cfr. D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 295-300.

¹⁶³ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 105-107; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 306-308; *Ivi*, pp 327-329.

¹⁶⁴ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 110-112; D. HAGERMANN, *op. cit.*, 404. Si approfondirà l'argomento successivamente in una sezione dedicata (vd. 3.2.3 – *La terra su cui sorge il Santo Sepolcro*).

¹⁶⁵ cfr. 1.3 – *Il mondo bizantino*; 1.4.1 – *Carlo Magno*; 1.5.1 – *La figura dell'imperatore romano*; 2.1.1 – *Il rapporto con Adriano I*; 2.3.1 – *La questione iconoclasta*.

¹⁶⁶ cfr. 1.3 – *Il mondo bizantino*; 1.4.1 – *Carlo Magno*; 1.5.1 – *La figura dell'imperatore romano*; 2.1.2 – *Il rapporto con Leone III*; 2.1.3 – *L'incoronazione "non gradita"*; 2.3.2 – *Il rapporto con l'Occidente*; 2.3.4 – *La politica dei suoi successori*.

Uno dei principali punti di conflitto fu la gestione del territorio longobardo conquistato da Carlo a danno di Costantinopoli, che rivendicava diritti sui territori italici. L'Italia era infatti considerata una regione strategica, sia per la sua posizione geografica, sia per il controllo dei principali centri commerciali del Mediterraneo, e la sua perdita venne percepita come una minaccia all'autorità del *basileus*.¹⁶⁷

Un'altra area di scontro fu l'Adriatico, dove il controllo di Venezia divenne motivo di rivalità: la città rappresentava un nodo cruciale per i commerci tra Oriente e Occidente, ed entrambi i regni cercarono di garantirsi l'alleanza. Carlo tentò di incorporare Venezia nella sua sfera di influenza, ma la città mantenne relazioni strette con Costantinopoli per motivi economici e culturali, rimanendo sostanzialmente fedele all'impero d'Oriente fino alla fine del regno di Carlo.¹⁶⁸

In ultimo, tali contrasti si manifestarono anche nei Balcani, una regione strategica contesa tra le due potenze. Carlo Magno estese il suo controllo sull'area attraverso campagne militari contro gli Avari – un popolo che tradizionalmente era sotto influenza bizantina – provocando la reazione di Costantinopoli, che vide in queste campagne di espansione un'ulteriore minaccia alla sua autorità nella regione.¹⁶⁹

La Vigilia di Natale dell'800, l'incoronazione di Carlo a imperatore dei Romani, segnò l'apice di questo crescendo di tensioni e contrasti tra le due metà superstiti del Mediterraneo romano. Per la corte bizantina, infatti,

¹⁶⁷ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 104-107; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 166-169; *Ivi*, 177.

¹⁶⁸ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 85; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 381-383; *Ivi*, pp 402-404; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp 166-169. Ostrogorsky sottolinea come questa situazione dimostri la difficoltà di Carlo nel superare il radicamento culturale ed economico bizantino nella regione: Venezia, per tutto il Medioevo e oltre, manterrà sempre un'identità europea con lo sguardo rivolto a Oriente; e l'istituzione stessa del "doge" è la diretta discendenza del ducato bizantino preesistente.

¹⁶⁹ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, pp 85-89; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 381-383; G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 166-169. Nonostante questi contrasti, la complessità politica delle diverse realtà balcaniche porterà, in sporadiche occasioni, a collaborazioni franco-bizantine in opposizione ai Bulgari, nemico comune.

l'assunzione del titolo imperiale da parte di Carlo rappresentava un'usurpazione, poiché consideravano il *basileus* l'unico erede legittimo dell'autorità imperiale romana. Dall'altra parte, si può interpretare l'incoronazione come una dichiarazione di autonomia dell'Occidente cristiano nei confronti dell'autorità bizantina.¹⁷⁰

Questi conflitti segnano un ulteriore punto di incontro tra i due personaggi al centro della presente ricerca, Carlo e Harun. Entrambi avevano contenziosi geopolitici con l'impero d'Oriente, e a entrambi conveniva un suo indebolimento; si potrebbe affermare che fosse uno di quei casi della storia in cui il detto "il nemico del mio nemico è mio amico" risultasse alquanto pertinente. Similmente, a entrambi conveniva uno svuotamento dell'emirato di Cordova, per rimuovere un pericoloso avversario – dal punto di vista di Harun al-Rashid, la cui dinastia aveva spodestato gli Omayyadi – e per espandersi territorialmente – dal punto di vista di Carlo.

3.2 – AMBASCIATE E DONI TRA AQUISGRANA E BAGHDAD

I punti di comune interesse sin qui analizzati evidenziano come fosse del tutto naturale per la principale autorità del mondo europeo e per quella del mondo islamico, cercare se non un'intesa, quanto meno dei contatti per tentare di sostanziare le proprie mire politiche. Carlo Magno e Harun al-

¹⁷⁰ cfr. 1.4.1 – *Carlo Magno*; 1.5.1 – *La figura dell'imperatore romano*; 2.1.3 – *L'incoronazione "non gradita"*; 2.3.2 – *Il rapporto con l'Occidente*; 2.3.5 – *La politica dei suoi successori*.

Rashid intrapresero uno scambio diplomatico che, pur mosso da interessi pragmatici, portò a un reciproco riconoscimento politico e culturale.¹⁷¹

Si procederà, dunque, con un'analisi delle prime ambasciate intercorse tra i due, dei doni e riconoscimenti, per concludere poi con quello che era uno degli obiettivi principali di Carlo¹⁷², ossia l'accesso a Gerusalemme e al Santo Sepolcro.

3.2.1 – Le prime ambasciate

I primi contatti diplomatici tra il Regno dei Franchi e il califfato abbaside segnano un episodio straordinario nella storia del Mediterraneo medievale. Questa relazione, sviluppatasi tra due grandi potenze politiche e religiose, ebbe profonde implicazioni per gli equilibri geopolitici, culturali e religiosi dell'epoca: Carlo Magno e il califfo Harun al-Rashid intrapresero uno scambio diplomatico che, pur mosso da interessi pragmatici, portò a un reciproco riconoscimento politico e culturale. Pur divise da significative differenze culturali e religiosi, le due potenze condividevano diversi obiettivi, primo tra tutti il limitare l'influenza dell'emirato di Cordova.¹⁷³

Il primo contatto documentato tra Carlo Magno e Harun al-Rashid risale al 797, quando un'ambasciata franca raggiunse la corte del califfo a Baghdad; evento che venne descritto come un esempio della grande abilità diplomatica di Carlo, il quale inviò rappresentanti scelti per negoziare non solo accordi politici, ma anche scambi commerciali e culturali.¹⁷⁴ Un altro motivo dietro a questa prima ambasceria era la volontà del re franco di

¹⁷¹ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 87; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 142-165.

¹⁷² Si tenga conto che, come già disquisito, Carlo stava promuovendo sé stesso quale difensore della cristianità, e Gerusalemme e il Santo Sepolcro rientravano in quest'ottica tra le sue principali mire diplomatiche (cfr. 3.1.2 – *La debolezza di Leone III*).

¹⁷³ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 110-112; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 300-306; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 142-149.

¹⁷⁴ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 87; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 15-21.

ottenere l'accesso ai luoghi santi della cristianità, in particolare a Gerusalemme, allora sotto controllo abbaside, per fortificare la propria immagine di sovrano difensore della cristianità.¹⁷⁵

3.2.2 – Orsi ed elefanti

Le relazioni diplomatiche tra Franchi e Abbasidi si svilupparono in un contesto di rivalità politica con l'emirato di Cordova, che era una potenza comune rivale per entrambi. Carlo Magno, desideroso di rafforzare la sua posizione come leader della cristianità, colse l'opportunità di allearsi simbolicamente con Harun al-Rashid, il califfo di Baghdad, leader del mondo islamico. Da parte sua, il califfo trovò negli scambi diplomatici con il sovrano franco un mezzo per rafforzare il prestigio internazionale della dinastia abbaside a danno dell'impero d'Oriente. Queste prime ambasciate portarono poi a scambi di doni tra i due sovrani.¹⁷⁶

Nel IX secolo, lo scambio di doni tra sovrani non era un gesto puramente cerimoniale, ma un elemento centrale della diplomazia. Aveva un significato politico e simbolico profondamente radicato nella cultura medievale; era uno strumento per esprimere alleanza, rispetto reciproco e prestigio, e per consolidare relazioni tra potenze che, pur culturalmente e religiosamente diverse, condividevano interessi strategici comuni.

Il più celebre tra questi scambi di doni fu l'elefante Abul-Abbas, inviato da Harun al-Rashid nel 802, oltre a oggetti preziosi e, dono dall'elevato valore, una chiave simbolica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.¹⁷⁷ Questo dono fuori dall'ordinario non solo simboleggiava l'amicizia tra i due sovrani, ma rappresentava anche un riconoscimento del

¹⁷⁵ cfr. EGINARDO, *op. cit.*, 97; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 21-27; *Ivi*, pp 110-121.

¹⁷⁶ cfr. G. ALBERTONI, *op. cit.*, pp 52-59; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 15-21.

¹⁷⁷ Per approfondire la questione del Santo Sepolcro, vd. 3.2.3 – *La terra su cui sorge il Santo Sepolcro*.

potere di Carlo come sovrano universale. Inoltre, un dono di tale portata può anche essere letto come un simbolo del prestigio abbaside e una manifestazione della capacità del califfo di stabilire relazioni diplomatiche oltre i confini del mondo islamico.¹⁷⁸

L'arrivo dell'elefante alla corte franca viene descritto come un evento spettacolare, che suscitò grande meraviglia, e rafforzò l'immagine di Carlo come sovrano capace di attrarre alleanze da terre lontane. Va evidenziato come il dono di Abul-Abbas fosse anche un messaggio politico, volto a sottolineare la superiorità abbaside in termini di risorse e ricchezze.¹⁷⁹

Carlo, da parte sua, inviò oggetti di lusso, tra cui tessuti pregiati, arredi decorati e oggetti in metallo lavorato; manufatti che rappresentavano l'eccellenza artigianale del regno franco, un aspetto utilizzato per dimostrare la prosperità e la raffinatezza culturale della sua corte. Oltre a ciò, tra i doni figuravano cavalli di razza, simbolo del potere militare e dell'abilità equestre. Questi animali erano particolarmente apprezzati nelle corti arabe, dove il cavallo era considerato un simbolo di status e prestigio.

In ultimo, Carlo inviò ad Harun un orso. Si trattava di un gesto simbolico che mirava a impressionare la corte del califfo con l'esotismo e la particolarità dei doni provenienti dall'Europa: l'orso, infatti, non solo rappresentava un dono straordinario, ma anche un richiamo alla forza e alla maestosità, tratti che Carlo voleva far vedere associati al proprio regno.¹⁸⁰

¹⁷⁸ cfr. G. ALBERTONI, *op. cit.*, pp 11-15; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 27-34.

¹⁷⁹ cfr. G. ALBERTONI, *op. cit.*, pp 11-15; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 337-339; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 27-34.

¹⁸⁰ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 110-112.

3.2.3 – La terra su cui sorge il Santo Sepolcro

Ma senza alcun dubbio, uno dei gesti diplomatici più simbolici e forti nelle relazioni diplomatiche tra Carlo Magno e Harun al-Rashid fu il dono della terra su cui sorge il Santo Sepolcro, donata dal califfo all'imperatore.

Tanto che, quando gli ambasciatori di Carlo, che aveva mandato con donativi al Santo Sepolcro del nostro Signore e Salvatore, andarono da lui e gli ebbero esposte le richieste del loro signore, non solo permise quel che gli era stato richiesto, ma gli mise a disposizione quel sacro e salutare luogo, in modo che si considerasse sotto la potestà di lui.¹⁸¹

Questo atto, avvenuto nel contesto del riconoscimento reciproco tra le due potenze, aveva implicazioni politiche e religiose di vasta portata, rafforzando la legittimità di Carlo Magno come protettore della cristianità e sottolineando il prestigio internazionale di Harun al-Rashid. Questo dono rifletteva un calcolo politico del califfo, volto sì a rafforzare i legami con il re franco, ma, al contempo, anche a consolidare il controllo abbaside sui luoghi santi del cristianesimo a danno dell'impero d'Oriente.¹⁸²

Il dono non includeva il controllo diretto dei luoghi santi, ma garantiva ai pellegrini cristiani la libertà di accesso e la protezione da parte delle autorità abbasidi. A Carlo tanto bastava, poiché questo atto simboleggiava il riconoscimento del suo ruolo come protettore della cristianità e dava legittimazione al suo ruolo in ambito religioso e politico. Dal punto di vista politico, infatti, la posizione franca nel Mediterraneo e in Europa venne molto rafforzata, al punto che il prestigio di Carlo aumentò e questi si fece ritrarre dai cronisti contemporanei come sovrano universale, sulla falsa riga degli imperatori romani, presentandosi come “nuovo Davide”, protettore della Chiesa e custode dei luoghi santi. Sebbene limitato nel suo impatto pratico, il valore simbolico di questo gesto lasciò

¹⁸¹ EGINARDO, *op. cit.*, 87.

¹⁸² cfr. G. ALBERTONI, *op. cit.*, pp 52-71; G. MUSCA, *op. cit.*, pp 45-49.

un'impronta duratura nelle relazioni tra mondo cristiano e mondo islamico, oltre che nella storia del Mediterraneo medievale.¹⁸³

Gli scambi di doni tra Carlo Magno e Harun al-Rashid rappresentano un capitolo emblematico nelle relazioni tra il regno dei Franchi e il califfato abbaside, simboleggiando il riconoscimento reciproco tra due grandi potenze. Attraverso questi gesti diplomatici, i due sovrani dimostrarono la capacità delle potenze medievali di trovare punti di contatto guardando più agli interessi comuni che alle differenze culturali.

3.3 – LA DECADENZA DEL CALIFFATO ABBASIDE

I contatti creatisi e i legami instauratisi tra Aquisgrana e Baghdad, tuttavia, non ebbero però un seguito nel periodo successivo alla morte di Harun al-Rashid prima e di Carlo Magno poi.¹⁸⁴ In questa sezione si andrà ad analizzare la decadenza che investì la dinastia abbaside, mentre quella successiva sarà dedicata alla disgregazione dell'impero carolingio.

3.3.1 – La grande guerra civile abbaside

La grande guerra civile abbaside del IX secolo¹⁸⁵ fu un evento cruciale nella storia della dinastia abbaside, segnando il declino della sua autorità centralizzata e l'emergere di poteri locali sempre più autonomi. Questo conflitto ebbe origine dalla decisione di Harun al-Rashid di dividere i

¹⁸³ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 110-112; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 337-339.

¹⁸⁴ Harun al-Rashid morirà nell'809 a Tus (cfr. G. OSTROGORSKY, *op. cit.*, 552), mentre Carlo Magno nell'814 ad Aquisgrana (cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, 385).

¹⁸⁵ Conosciuta anche come la *fitna* abbaside. Come si vedrà nella sezione dedicata al destino dell'impero carolingio (vd. 3.4 – *La disgregazione dell'impero carolingio*), anche nel caso abbaside sarà il meccanismo ereditario scelto a provocare le ostilità.

territori califfali tra i suoi due figli, Al-Amin e Al-Ma'mun.¹⁸⁶ Alla base della scelta del califfo stava il desiderio di mantenere un equilibrio tra le fazioni arabe e persiane all'interno del califfato. Tuttavia, questa divisione pose le basi per un inevitabile scontro: i due fratelli, infatti, rappresentavano due distinte sfere di potere, e le tensioni etniche e culturali tra le *élites* arabe e quelle persiane aggravarono ulteriormente la rivalità tra i due.¹⁸⁷

Dopo la morte di Harun al-Rashid, Al-Amin, proclamato califfo a Baghdad, cercò di revocare l'accordo di successione, escludendo Al-Ma'mun dai suoi diritti. Questi reagì militarmente, radunò le sue forze nelle province orientali e lanciò una campagna contro il fratello. Non si trattò solo di una lotta dinastica tra due pretendenti al trono, ma anche uno scontro tra visioni diverse del califfato, con Al-Ma'mun che si presentava come il campione della razionalità e della tolleranza religiosa e, dunque, come l'ideale successore di Harun al-Rashid. La guerra che ne nacque fu un conflitto devastante che distrusse intere regioni e indebolì significativamente l'autorità centrale del califfato.¹⁸⁸

La battaglia finale si svolse pochi anni dopo – nell'813, nei pressi di Baghdad – e vide le forze di Al-Ma'mun sconfiggere quelle di Al-Amin, che fu catturato e giustiziato.¹⁸⁹ Sebbene al-Ma'mun riuscisse a emergere come vincitore, il conflitto segnò la fine dell'autorità centralizzata del califfato, aprendo la strada a una frammentazione che avrebbe caratterizzato il mondo islamico per secoli e, assieme ai quasi contemporanei eventi europei, interrotto la strada diplomatica stabilita da Harun e Carlo.

¹⁸⁶ Al-Amin avrebbe ereditato Baghdad e il cuore dell'impero, mentre Al-Ma'mun avrebbe governato le province orientali dalla città di Merv (cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 7).

¹⁸⁷ Al-Amin incarnava il potere tradizionale arabo, mentre Al-Ma'mun rappresentava gli interessi persiani (cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 127-136).

¹⁸⁸ cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 127-136; A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 8.

¹⁸⁹ cfr. *Ibid.*

3.3.2 – Il califfato dopo Al-Ma'mun

Dopo la vittoria, Al-Ma'mun salì al trono come califfo unico e cercò di ristabilire l'ordine attraverso una serie di riforme politiche e religiose, promuovendo il movimento mutazilita, una corrente razionalista dell'Islam, nel tentativo di unificare le diverse fazioni religiose e culturali del califfato. Tuttavia, queste riforme incontrarono una forte opposizione, e gli ambienti più tradizionalisti consideravano queste politiche un'eresia.¹⁹⁰

Nonostante i suoi sforzi, Al-Ma'mun non riuscì a ricostruire completamente l'autorità centrale del califfato. La guerra civile aveva aperto la strada all'emergere di dinastie autonome nelle province, come i Tahiridi in Persia e gli Aghlabidi in Nord Africa, che esercitavano un potere di fatto indipendente, aggiungendosi ai territori dell'emirato di Cordova e del regno idriside, già ribellatisi.¹⁹¹ Il conflitto divenne il punto di svolta che segnò il passaggio da un califfato centralizzato a una struttura politica più frammentata, con il potere distribuito tra vari governatori regionali.

Questa frammentazione contribuì alla diversificazione culturale e religiosa del mondo islamico, ma al costo di una perdita di coesione politica.¹⁹² Cogliendo il momento di crisi internazionale, nel 929 l'emiro Abd al-Rahman III proclamò il califfato omayyade di Cordova, che divenne così un centro rivale di Baghdad, consolidando la propria autorità non solo sulle comunità musulmane locali, ma anche come punto di riferimento per i musulmani dissidenti del Nord Africa.¹⁹³

Inoltre, il conflitto influenzò anche le relazioni con il mondo cristiano, poiché il califfato indebolito non era più in grado di mantenere il

¹⁹⁰ cfr. *Ibid.*

¹⁹¹ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 8.

¹⁹² cfr. G. MUSCA, *op. cit.*, pp 127-136.

¹⁹³ cfr. A. NAZEER, *op. cit.*, cap. 8.

controllo totale delle frontiere, favorendo così la ripresa dei conflitti con l'impero d'Oriente.

3.4 – LA DISGREGAZIONE DELL'IMPERO CAROLINGIO

Anche l'Occidente europeo non ebbe la possibilità di proseguire nel solco tracciato da Carlo e Harun, poiché, con la morte dell'imperatore nell'814, l'impero carolingio si ritrovò ben presto in una situazione precaria per quanto riguardava la stabilità interna.

La disgregazione dell'impero carolingio fu caratterizzata dalla frammentazione del potere centrale e dalla nascita di nuove entità politiche, segnando la transizione da un impero unitario a un mosaico di regni e principati, influenzando profondamente l'evoluzione politica, sociale e culturale dell'Europa medievale. Le cause di questa disgregazione sono da ricercarsi sia nelle dinamiche interne dell'impero – come le lotte di successione e la debolezza amministrativa – sia nelle pressioni esterne esercitate dalle nuove emergenti minacce.¹⁹⁴

3.4.1 – Ludovico il Pio e il sistema di successione

Uno dei fattori principali della disgregazione fu il sistema carolingio di successione, che prevedeva la divisione dei territori imperiali tra gli eredi maschi. Questo portò alla medesima situazione creatasi durante il periodo merovingio, che vide il moltiplicarsi di re con sempre minori poteri sino alla deposizione di Childerico III a opera di Pipino il Breve.¹⁹⁵

¹⁹⁴ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 370-377; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 490-492.

¹⁹⁵ cfr. 1.1.4 – *Il regno dei Franchi*.

Benché Carlo Magno avesse cercato di preservare l'unità dell'impero, lasciandolo al figlio Ludovico il Pio, questi si ritrovò a dover gestire una politica dinastica conflittuale aggravata dalle pretese dei suoi tre figli, Carlo il Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario. Ludovico, infatti, si scontrò più volte con i suoi figli e con le varie fazioni della nobiltà franca, e il suo regno si ridusse a un potere sempre più formale e privo di un'effettiva e concreta autorità.¹⁹⁶

Con la sua morte (840), l'impero carolingio versava in una situazione di forte debolezza, a causa della frammentazione interna; diviso e privo di una figura carismatica in grado di mantenere anche solo una parvenza di unità. impedendo il sorgere di uno scontro tra gli eredi del defunto imperatore che ormai appariva inevitabile.¹⁹⁷

3.4.2 – Il Trattato di Verdun

Carlo il Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario rivendicarono infatti ognuno per sé il possesso del titolo imperiale, dando origine ad una guerra civile che si concluderà tre anni più tardi, nell'843, con la stipula del Trattato di Verdun, con il quale i tre si accordarono per spartirsi l'impero.¹⁹⁸ Tale divisione, pur intesa come compromesso, indebolì ulteriormente l'autorità imperiale, favorendo l'emergere di conflitti locali e rivalità feudali che accompagneranno il mondo europeo per secoli. Inoltre, la perdita di una forte autorità centrale rese l'impero più vulnerabile alle minacce esterne.¹⁹⁹

¹⁹⁶ cfr. A. BARBERO, *op. cit.*, pp 378-382; D. HAGERMANN, *op. cit.*, pp 493-497.

¹⁹⁷ cfr. L. GATTO, *op. cit.*, I-4.

¹⁹⁸ La divisione territoriale del Trattato di Verdun pose le basi per la formazione di entità politiche che sarebbero evolute nelle monarchie nazionali (Allegati, *L'impero carolingio dopo Verdun*).

¹⁹⁹ L. GATTO, *op. cit.*, I-4; *Ivi*, I-5.

3.4.3 – Il declino dell'ideale imperiale

Un ulteriore fattore nella disgregazione dell'impero fu il declino dell'ideale di un'autorità imperiale universale: con la divisione dell'impero e il rafforzamento delle entità regionali, il concetto di un unico impero cristiano sotto la guida carolingia perse progressivamente rilevanza. Inoltre, l'incapacità dei successori di Carlo Magno di mantenere l'unità politica e culturale dell'impero contribuì a ridefinire il ruolo dell'imperatore, relegandolo a una figura simbolica priva di effettivo potere. Questo processo segnò il passaggio da un'Europa imperiale a una struttura politica frammentata, dominata da regni e principati indipendenti.²⁰⁰

La disgregazione dell'impero carolingio fu il risultato di una combinazione di fattori interni ed esterni, tra cui le divisioni dinastiche, la crescita delle autonomie locali e le incursioni nemiche. Sebbene il sogno di un impero cristiano universale fosse destinato a svanire, l'eredità carolingia continuò a influenzare profondamente la storia europea, gettando le basi per le strutture politiche, sociali e culturali del Medioevo.

Il IX secolo rappresentò un crocevia fondamentale per gli equilibri geopolitici e culturali tra Oriente e Occidente. L'analisi dei rapporti tra impero carolingio e califfato abbaside ha evidenziato come interessi politici, religiosi e strategici abbiano creato le condizioni per un dialogo importante tra due delle principali potenze del tempo. L'espansione carolingia, la debolezza papale e le tensioni con Costantinopoli hanno delineato un contesto in cui Carlo Magno e Harun al-Rashid poterono trovare punti di convergenza e di comune accordo.

Questi scambi diplomatici hanno dimostrato che, nonostante le divergenze culturali e religiose, era possibile costruire relazioni basate su un riconoscimento reciproco e su interessi pragmatici. Tuttavia, gli eventi

²⁰⁰ *Ivi*, I-4; *Ivi*, I-5.

successivi evidenziano la fragilità di queste relazioni, spesso dipendenti dalla volontà e dalla stabilità politica dei singoli leader.

In ultima analisi, si ritiene di aver dimostrato come la geopolitica del IX secolo non possa essere compresa senza considerare l'intreccio di interessi e rivalità che collegavano mondi apparentemente distanti. Questi legami non solo gettarono le basi per una complessa rete di interazioni tra Europa e mondo islamico, ma sottolinearono anche l'importanza del dialogo e del compromesso in un periodo di profonde trasformazioni storiche.

CONCLUSIONI

Il rapporto diplomatico tra Carlo Magno e Harun al-Rashid ha rappresentato un momento significativo nella storia delle relazioni tra il mondo cristiano latino e il mondo islamico abbaside, nonché un esempio di dialogo e cooperazione in un contesto storico caratterizzato da profonde differenze culturali e religiose. Attraverso l'analisi delle fonti storiche e dei contesti geopolitici esaminati in questa ricerca, emergono con chiarezza le motivazioni che hanno spinto i due sovrani a instaurare e mantenere un dialogo basato su interessi reciproci.

Carlo Magno e Harun al-Rashid operarono all'interno di contesti estremamente complessi: da un lato, l'Europa del IX secolo, frammentata e in via di consolidamento politico sotto l'egida dell'impero carolingio; dall'altro, il califfato abbaside, un vasto e variegato impero alle prese con sfide interne ed esterne, ma al tempo stesso epicentro culturale del mondo islamico. La convergenza di interessi strategici, economici e religiosi — quali la comune opposizione all'emirato omayyade di Cordova o il simbolico riconoscimento della sovranità sul Santo Sepolcro — permise ai due sovrani di intrattenere una relazione diplomatica che, pur rimanendo episodica, ebbe un valore altamente simbolico.

Le ambasciate, i doni e le testimonianze lasciate dai cronisti dell'epoca riflettono non solo un calcolo politico, ma anche una forma di rispetto e riconoscimento reciproco tra due potenze che si percepivano come protagoniste del proprio tempo. Questi contatti diplomatici sottolineano come, in un'epoca spesso interpretata attraverso la lente dello scontro tra civiltà, vi fossero momenti di incontro e scambio che gettavano le basi per una comprensione più ampia dell'altro.

Tuttavia, nonostante il loro significato, questi rapporti non generarono una cooperazione duratura tra le due realtà. Le dinamiche

interne ai rispettivi imperi, unite alle tensioni crescenti tra il mondo cristiano e quello islamico nei secoli successivi, limitarono la portata di questi contatti. L'incontro tra Carlo Magno e Harun al-Rashid rimase dunque un episodio isolato, un riflesso di un equilibrio geopolitico contingente più che un progetto politico a lungo termine.

In conclusione, il dialogo tra Carlo Magno e Harun al-Rashid rappresenta un caso emblematico di superamento di barriere culturali e religiose attraverso la diplomazia e il pragmatismo politico in un'epoca storica segnata da divisioni profonde. Esso ci invita a riflettere sulle possibilità di dialogo tra mondi apparentemente distanti e sulla necessità di un'analisi storica capace di cogliere le sfumature di un passato che, lungi dall'essere monolitico, è ricco di esempi di interazione e reciproca influenza. Questo studio offre spunti di riflessione per interpretare il presente alla luce del passato, valorizzando il ruolo del dialogo come elemento costruttivo nelle relazioni tra culture e civiltà.

ALLEGATI

MAPPA DELL'IMPERO ROMANO NEL 565

In rosso chiaro sono indicati i territori conquistati durante il regno di Giustiniano, in rosso scuro i territori imperiali al momento della sua ascesa al trono.

ESTENSIONE DEL REGNO LONGOBARDO (584 – 756)

In rosso i territori bizantini, in verde quelli longobardi. Si noti la progressiva riduzione del territorio bizantino tra VI e VIII secolo.

MAPPA DELL'IMPERO CAROLINGIO, 800 – 814

Sono inclusi anche i territori dipendenti che, di fatto, seguono la sovranità franca.

MAPPA POLITICA DELL'AREA MEDITERRANEA (INIZIO IX SECOLO)

Sono rappresentati l'Impero Carolingio (blu), l'Impero d'Oriente (viola), il Califfato Abbaside (verde scuro), l'Emirato di Cordova (verde chiaro), il Regno Idriside (verde opaco). Le icone con spade incrociate indicano le aree di maggior tensione tra i cinque blocchi geopolitici rappresentati.

***MAPPA POLITICO RELIGIOSA DELL'AREA MEDITERRANEA
(INIZIO IX SECOLO)***

L'area mediterranea con indicati i territori governati da sovrani cristiani (in rosso quelli legati al papato di Roma e in viola quelli legati al patriarcato di Costantinopoli) o islamici (in verde l'area politica islamica, in verde scuro le zone obbedienti al califfo di Baghdad).

MAPPA DEL CALIFFATO ABBASIDE DOPO AL-MA'MUN

I territori appartenenti al Califfato Abbaside dopo il regno di Al-Ma'mun. In verde scuro è evidenziata l'area che, nel giro di pochi anni, rimarrà sotto il reale controllo dei califfi.

L'IMPERO CAROLINGIO DOPO VERDUN

I territori dell'Impero Carolingio a seguito del trattato di Verdun. In rosso il regno di Lotario (che ottiene anche la corona imperiale), in verde quelli di Ludovico il Germanico, in blu quelli di Carlo il Calvo.

BIBLIOGRAFIA

- Annales Regni Francorum*, in *Rerum germanicarum in usum scholarum*, a cura di F. KURZE, I.B.H., Hannover 1895.
- Chronicon Moissiacense*, in *Monumenta Germaniae Historica – Scriptorum*, vol. I, a cura di G.H. PERTZ, I.B.H., Hannover 1876.
- ALBERTONI, G. – PROVERO, L., *Il feudalesimo in Italia*, Carocci, Urbino 2004.
- ALBERTONI, G., *L'elefante di Carlo Magno – il desiderio di un imperatore*, Il Mulino, Bologna 2020.
- BARBERO, A., *Carlo Magno – un padre dell'Europa*, Laterza, Bari 2004¹⁷.
- BERTOLINI, O., *Adriano I*, in *I Papi del Medioevo*, a cura di ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma 2012, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B009JUZNVI.
- CARDINI, F., *Europa e Islam – storia di un malinteso*, Laterza, Bari 2007⁶.
- DELOGU, P., *Leone III santo*, in *I Papi del Medioevo*, a cura di ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma 2012, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B009JUZNVI.
- EGINARDO, *Vita Karoli Imperatoris*, a cura di V. MARUCCI, Salerno Editrice, Roma 2017².
- GABBA, E. – ET ALII, *Introduzione alla storia di Roma*, Edizioni Universitarie LED, Milano 2004⁵.
- GATTO, L., *Gli imperi del Medioevo*, Newton Compton Editori, Roma 2016, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B01E81UTRK.
- GREGORIO DI TOURS, *Historia Francorum*, vol. I (libri I-V), a cura di M. OLDONI, Liguori Editore, Napoli 2001.
- GREGORIO DI TOURS, *Historia Francorum*, vol. II (libri VI-X), a cura di M. OLDONI, Liguori Editore, Napoli 2001.
- HAGERMANN, D., *Carlo Magno – il signore dell'Occidente*, traduzione a cura di G. ALBERTONI, Einaudi, Torino 2004.
- HROUDA, B., *La Mesopotamia*, traduzione a cura di A. CRISTOFORI, Il Mulino, Bologna 2003.
- LE GOFF, J., *Il Medioevo raccontato*, traduzione a cura di R. RICCARDI, Laterza, Bari 2021.
- LO JACONO, C., *Maometto*, Laterza, Bari 2011.
- MUSCA, G., *Carlo Magno e Harun al-Rashid*, Edizioni Dedalo, Bari 1996².

- NALLINO, C.A., *Vita di Maometto*, Istituto per l'Oriente, Roma 1946.
- NAZEER, A., *Islam in global history*, vol. I, Xlibris, Chicago 2001, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B079JXLXMJ.
- OSTROGORSKY, G., *Storia dell'Impero Bizantino*, Einaudi, Torino 2005.
- PAOLO DIACONO, *Historia Longobardorum*, a cura di A. ZANELLA, Rizzoli, Milano 2022.
- PERNICE, A., *L'imperatore Eraclio – saggio di storia bizantina*, Regio Istituto di Studi Superiori in Firenze, Firenze 1905.
- PERTA, G., *Carlo Magno e Gerusalemme nelle fonti coeve*, in *Auctor et Auctoritas in Latinis Medii Aevi Litteris. Author and Authorship in Medieval Latin Literature*, a cura di E. D'ANGELO – J. ZIOLKOWSKI, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2014.
- REZAKAHNI, K., *The End of Sasanian Rule: The Center and Periphery of Ērānšahr in the Seventh Century*, in *Studi sulla Persia Sasanide e i suoi Rapporti con le civiltà attigue*, Princeton University, Princeton 2019.
- SUSI, E., *Stefano III*, in *I Papi del Medioevo*, a cura di ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma 2012, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B009JUZNVI.
- WIESEHÖFER, J., *La Persia antica*, traduzione a cura di A. CRISTOFORI, Il Mulino, Bologna 2003.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ

Con la presente dichiaro che codesto elaborato è redatto da me stesso e in maniera autonoma.

Non ho fatto uso di fonti, letteratura e ulteriori mezzi al di fuori di quelli citati in nota ed in bibliografia. Tutte le citazioni, parafrasi e prestiti linguistici sono stati documentati in maniera corretta, compresi quelli provenienti da internet.

Sono consapevole che si tratterebbe di un inganno, nonché di un plagio, se avessi estrapolato parti da internet senza una corretta documentazione.

Infine, dichiaro di non aver presentato il medesimo lavoro in un'altra Università o Istituzione.

luogo, data, firma